

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL MONTEERRICO

ESTRATEGIAS DE NARRACIÓN DE CUENTOS PARA MEJORAR EL NIVEL DE COMPRENSIÓN DE TEXTOS, DEL NIVEL LITERAL AL NIVEL INFERENCIAL EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 4 AÑOS DEL AULA “GATITOS” DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 1152 – 108 “DOS DE MAYO” DEL CERCADO DE LIMA - UGEL 03

DOI 10.5281/zenodo.5934857

Programa de Especialización Docente

**Trabajo de Investigación para optar el Título de
Segunda Especialidad para la Enseñanza de Comunicación y
Matemática en el II y III Ciclo de Educación Básica Regular.**

BALLADARES HURTADO, Eliana Patricia

Lima – 2010

A Dios por guiar nuestros pasos, por protegernos e iluminarnos en nuestro quehacer educativo,

A nuestras familias por comprendernos y apoyarnos incondicionalmente,

A nuestros niños que son nuestra razón de ser,

A nuestras profesoras que con sus enseñanzas nos motivan a mejorar nuestra labor educativa,

A nuestros amigos por ser nuestro soporte técnico y sobre todo por su preocupación, atenciones y cuidados.

SUMARIO

SUMARIO	IV
INTRODUCCIÓN	VII

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Enunciado del problema	1
1.2 Justificación	1
1.3 Objetivos	
1.3.1 Objetivo General	4
1.3.2 Objetivos Específicos	4
1.4 Hipótesis de acción	5

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Enfoque Comunicativo Textual	6
2.2 La comprensión de texto	7
2.3 Definición de comprensión lectora	8
2.4 Niveles de la comprensión lectora	10
2.4.1 Nivel Inferencial en niños y niñas de 4 años	12

2.5	Habilidades y microhabilidades de la comprensión de textos	13
2.6	Factores que influyen en la comprensión lectora	14
2.7	Estrategias para la comprensión lectora	15
2.7.1	Antes de la lectura	16
2.7.2	Durante la lectura	16
2.7.3	Después de la lectura	17
2.8	Estrategias metodológicas aplicadas en el programa “La Hora de Comprender mis Cuentos”	18
2.8.1	Definición del cuento	18
2.8.2	Características de los cuentos para niños de 4 años	18
2.8.3	Importancia de la narración de cuentos en el desarrollo del niño y niña	19
2.8.4	La Hora de Comprender mis Cuentos	21

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1	Descripción de la población	24
3.2	Técnicas e instrumentos	25
3.2.1	Encuesta a padres de familia	25
3.2.2	Entrevista a los niños	25
3.2.3	Observación	26
3.2.4	Autoevaluación de la docente	26
3.2.5	Observación de las sesiones del programa	26

CAPÍTULO IV

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

CAPÍTULO V

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS CUANTITATIVOS

5.1	Resultados del diagnóstico	33
-----	----------------------------	----

5.1.1 Resultado de la Encuesta a padres de familia	34
5.1.2 Resultado de la Entrevista a los niños	44
5.1.3 Resultado de la Lista de cotejo	50
5.1.4 Resultado de la Ficha de autoevaluación	59
5.2 Resultados del programa	61
5.3 Resultados de salida	78
HALLAZGOS	89
Fuentes de información	91
• Bibliográficas	91
• Virtuales	93
ANEXOS	95

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad mejorar el nivel de comprensión de textos en niños y niñas de 4 años a través de la narración de cuentos, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación nacional del rendimiento estudiantil realizado por la Unidad de Medición de la Calidad del Ministerio de Educación del Perú en el 2000. Dichos resultados fueron dramáticos ya que el 54,8% de los niños y niñas del cuarto grado y el 76,7% de sexto grado se encontraron por debajo del nivel básico, es decir, no lograron una comprensión global del texto y únicamente lo hicieron a nivel literal. Por tanto, es importante implementar y promover espacios generadores de lectura desde el nivel inicial para cambiar esta situación.

El propósito del estudio consistió en mejorar la comprensión de textos, del nivel literal al nivel inferencial en los niños y niñas de 4 años a través de la narración de cuentos, ya que éstos promueven el desarrollo del lenguaje, la creación literaria, la imaginación y la habilidad para organizar eventos en torno a un hilo conductor o tema central del cuento, lo cual facilita la comprensión del mismo.

El presente informe de investigación se sustenta en el enfoque comunicativo textual, tal como lo expresa el Diseño Curricular Nacional (DCN), que considera como función fundamental del lenguaje el expresarse, decir lo que se siente, lo que se piensa, lo que se hace. Es también saber escuchar y poner énfasis en la comprensión tanto oral como escrita.

El presente trabajo ha sido realizado con 29 niños del aula “Gatitos” de 4 años de la institución educativa N° 1152-108 “Dos de Mayo” ubicado en el Cercado de Lima.

El informe está organizado de la siguiente manera:

En el primer capítulo se encuentra el planteamiento del problema, el que hace referencia al poco manejo de estrategias para mejorar el nivel de comprensión de textos. Asimismo se plantean los objetivos con la intención de dar solución este problema.

En el segundo capítulo se ubica el marco teórico que se basa en el planteamiento de Juana Pinzás que considera que la comprensión de textos se produce cuando un lector puede construir un significado para él. En el siguiente capítulo se presentan las técnicas e instrumentos con la finalidad de recabar información acerca del entorno lector del niño y niña, conocer las preferencias lectoras de los niños y niñas respecto a los tipos de textos y conocer el nivel de comprensión de textos de los mismos.

En el cuarto capítulo se expone la sistematización de la experiencia, detallando las sesiones del programa realizado, relacionando cada una de ellas con el marco teórico.

En el último capítulo se muestra la presentación de resultados y se exponen los hallazgos a las que ha arribado la presente investigación.

Finalmente, en los anexos se considera el programa detallado, los instrumentos aplicados en la investigación y las bitácoras de cada sesión con sus respectivas evidencias.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Enunciado del problema

Poco manejo de estrategias de la docente para mejorar el nivel de comprensión de textos, del nivel literal al nivel inferencial referentes a un cuento leído a niños y niñas de 4 años del aula Gatitos de la institución educativa 1152-108 “Dos de Mayo” - UGEL 03

1.2 Justificación

El tema de comprensión de textos constituye un problema urgente y de gran envergadura en el Perú, como lo señalan los resultados de la Evaluación Internacional PISA de la UNESCO, en los cuales el Perú ocupó en el año 2002, dentro de un numeroso conjunto de países, el último lugar en matemáticas y el penúltimo en comprensión lectora en el nivel escolar.

Ante estos resultados se propuso el presente estudio para mejorar la comprensión de textos, del nivel literal al nivel inferencial en los niños y

niñas del aula “Gatitos” tomando como estrategia la narración de cuentos ya que éstos sirven de estímulo para el futuro lector, y promueven el desarrollo del lenguaje, le enseñan a escuchar, desarrollando la capacidad de expresar su propio pensamiento, aclarar sus ideas a través del lenguaje y mejorar la comprensión. Además, porque al recrear la vida de los personajes e identificarse con ellos le permite vivir una serie de situaciones que le ayudarán a tener mayor seguridad en sí mismo, a integrarse y formar parte del mundo que le rodea.

El presente informe de investigación nace a raíz del diagnóstico obtenido en los niños y niñas del aula “Gatitos”, que muestra un porcentaje mayor de niños (59%) que logran dar repuestas literales y en un menor porcentaje (21%) lograron dar las respuestas inferenciales a partir de un cuento leído.

Los resultados mencionados se dieron como consecuencia de que en el aula “Gatitos” la docente trabajaba mayormente el nivel literal lo cual no permitía desarrollar en los niños y niñas la capacidad de inferir, limitándolos en su habilidad de analizar, sintetizar y razonar. Otra reflexión es que la docente usaba pocas veces materiales como soporte en la lectura de un cuento, aplicando estrategias poco adecuadas para motivar la sesión literaria. En vista de que los niños prefieren los cuentos, de acuerdo a lo detectado en el diagnóstico (56%), se tendrá como base la narración de cuentos, a fin de desarrollar la capacidad lectora a través de la comprensión de textos, de modo que el niño pueda estructurar el texto, (cambiar el título, proponer un nuevo final, etc.) poner énfasis en las ideas principales y eliminar ambigüedades.

Al reflexionar sobre los conocimientos adquiridos en los cursos de la especialización, nació la inquietud por incrementar en los niños respuestas

inferenciales relacionando los conocimientos previos con los nuevos brindados en el texto, de forma que logren interpretar, organizar, formular hipótesis e ideas nuevas. Considerando que la comprensión lectora, se logra a través de procesos mentales complejos que establecen relaciones y asociaciones entre las ideas del texto y los conocimientos previos del lector a fin de integrar los significados de manera coherente, lo cual se consigue; como plantea Juana Pinzás, trabajando los niveles de comprensión literal e inferencial durante el proceso de la lectura que en el caso de los niños del aula “Gatitos” se trabajó a través de la comprensión de textos a partir de un cuento leído por la maestra.

Por las razones expuestas, se planteó como solución al problema la creación del programa de “La Hora de comprender mis Cuentos” para favorecer los niveles de comprensión de textos con la finalidad de que los niños y las niñas mejoren su pensamiento crítico, reflexivo y su capacidad para planificar y discernir, desarrollando en ellos las capacidades lingüísticas de escuchar y hablar, las mismas que posteriormente facilitarán la adquisición de las capacidades lectoras, brindando de este modo un aporte significativo a la tarea docente.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general:

Mejorar el nivel de comprensión de textos del nivel literal al nivel inferencial a través del programa “La Hora de Comprender mis Cuentos” en los niños y niñas de 4 años del aula Gatitos de la institución educativa 1152-108 “Dos de Mayo” UGEL 03

1.3.2 Objetivos específicos:

- 1.3.2.1 Diseñar un programa de estrategias de narración de cuentos llamado “La Hora de comprender mis cuentos”, basado en el enfoque comunicativo textual, para mejorar el nivel de comprensión de textos, del nivel literal al nivel inferencial en los niños y niñas de 4 años del aula Gatitos de la institución educativa 1152-108 “Dos de Mayo” UGEL 03

- 1.3.2.2 Aplicar las estrategias del programa “La Hora de comprender mis cuentos” basado en el enfoque comunicativo textual, para mejorar la comprensión de textos del nivel literal al nivel inferencial en los niños y niñas de 4 años del aula Gatitos de la institución educativa 1152-108 “Dos de Mayo” UGEL 03

- 1.3.2.3 Evaluar oportuna y permanentemente los resultados de la aplicación de las estrategias para mejorar la comprensión de textos del nivel literal al nivel inferencial a través de la aplicación de instrumentos de salida de los niños y niñas de 4 años del aula Gatitos de la institución educativa 1152-108 “Dos de Mayo” UGEL 03

1.4 Hipótesis de acción

- 1.4.1 La aplicación del enfoque comunicativo textual en el diseño de las estrategias del programa “La Hora de Comprender mis cuentos” permitirá mejorar la comprensión de textos, del nivel literal al nivel inferencial en los niños y niñas de 4 años de aula “Gatitos” de la institución educativa 1152-108 “Dos de Mayo”

1.4.2 La aplicación de estrategias de narración de cuentos en el programa “La Hora de Comprender mis Cuentos” permitirá mejorar la comprensión de textos del nivel literal al nivel inferencial en los niños y niñas de 4 años del aula “Gatitos” de la institución educativa 1152-108 “Dos de Mayo”

1.4.3 La aplicación de instrumentos de evaluación de forma oportuna y permanente antes, durante y al final de la aplicación de las estrategias para mejorar la comprensión de textos del nivel literal al nivel inferencial permitirá analizar la eficacia de las mismas.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 Enfoque Comunicativo Textual

El presente trabajo se ubica dentro del enfoque Comunicativo Textual que es la aplicación didáctica de la lingüística, ya que analiza el funcionamiento de la lengua para entenderla y promoverla en nuestros niños de la mejor manera posible.

Las competencias y habilidades que se consideran en el enfoque según Cassany, D. (1998, p.84) son:

- Competencia lingüística: Habilidad para emplear los medios o recursos lingüísticos. Se trata del hablar.
- Competencia socio lingüística: Habilidad para adecuar los medios lingüísticos a las características de la situación y el contexto.
- Competencia discursiva: Habilidad para relacionar coherentemente las partes del discurso con un todo. Cuando se prepara un discurso se debe saber a quién va dirigido, a qué grupo humano, tanto social como cultural para demostrar competencia discursiva.

- Competencia estratégica: Habilidad para iniciar, desarrollar y concluir la comunicación, relacionada con las habilidades de dialogar en pares, en grupos, en equipo y en varios contextos.

Las características que presenta el enfoque comunicativo textual como lo consideran Maqueo, A. (2005, p. 172) y Cassany, D. (1998, p.87) son:

- Prioriza el proceso de la significación, o sea el sentido de una palabra o frase.
- Los componentes metodológicos tienen una orientación comunicativa.
- Se expresa en términos de habilidad comunicativa (objetivo).
- Se expresa en forma contextualizada mediante tareas comunicativas que tienen una dimensión real en el ámbito social (contenido).
- Utiliza métodos procedimentales que propician el diálogo en interacción.
- Desarrolla las habilidades relacionadas con los procesos de comprensión, análisis y comprensión de textos y a su tratamiento adecuado para que sea una interacción permanente entre la docente y el niño y niña.

2.2 La comprensión de textos

Se entiende por comprensión de textos al momento en que cada niño y niña elabora el significado de lo que se le va leyendo, con la intermediación de la docente, y a partir de sus encuentros con las imágenes e ideas contenidos en diferentes textos de su entorno: textos mixtos o icono – verbales (textos que tienen imagen y escritura) y materiales audiovisuales.

En diversas investigaciones se ha establecido (Vega, L., Macotela, S., Seda, I. y Paredes, H., 2004, p.180) que el lenguaje oral es el fundamento

del aprendizaje de la lectura y escritura. Considerando que las habilidades de habla y escucha que se aprende en los años preescolares, son cruciales para el logro de la lectura y el éxito escolar en la primaria. Puesto que, les ayuda a ampliar la comprensión y expresión del lenguaje, logrando una comunicación más efectiva con quienes se relacionan.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar la interacción que se genera cuando los adultos leen cuentos a los niños y niñas preescolares, ya que, a raíz de la conversación que se da alrededor del texto se amplía el vocabulario y se fortalece la comprensión de los niños y niñas preescolares.

2.3 Definición de comprensión lectora

El interés por la comprensión lectora no es nuevo. Desde principios de siglo, educadores, pedagogos y psicólogos han tenido en cuenta su importancia y se han ocupado de determinar lo que sucede cuando un lector cualquiera comprende un texto.

Así mismo, “...*entender (un texto) significa incorporar elementos a los que ya se tienen y hacer una interpretación razonable*” (Giovannini, A., 1997, p. 29). El grado de comprensión lectora está determinado por el conocimiento previo; a mayor conocimiento del tema que se está leyendo, mayor comprensión del mismo; es decir, mientras más conocimiento previo posea el lector, menos se detiene en el texto, pues la información que tiene le permite comprender con más facilidad su contenido.

Mientras que para Johnston, P. (1983, p. 33) el conocimiento se almacena en estructuras de conocimiento, y la comprensión es considerada como el conjunto de procesos implicados en la formación, elaboración,

notificación e integración de dichas estructuras de conocimiento; el nivel de comprensión de un texto depende de la creación, modificación, elaboración e integración de las estructuras de conocimiento, es decir, del grado en que la información que conlleva el texto es integrada en dichas estructuras. En este sentido, se concede una importancia crucial a los procesos de inferencia en la comprensión lectora. Por tanto, se considera que entre el lector y el texto se establece una interacción. En el caso de los niños y niñas preescolares se da con la intervención de la docente, como facilitadora en el proceso de la comprensión de los textos y el ánimo que muestre la docente permitirá que los niños y niñas se conecten.

Desde esta perspectiva, la comprensión se concibe como un proceso en el que el niño y niña utiliza las claves proporcionadas por el autor en función de su propio conocimiento para inferir el significado que éste pretende comunicar. Para esto, la docente a través de preguntas facilitará la construcción de significado del texto leído. Se supone, pues, que en todos los niveles existe una gran cantidad de inferencias que permite construir un modelo acerca del significado del texto.

Por último “...un lector comprende un texto cuando puede construir un significado para él...” (Pinzas, J., 2001, p. 82), que incluya lo que dice el texto y lo que el lector aporta a la interpretación. Para que se logre esta construcción del significado, las docentes cumplen un papel decisivo en el planteamiento de preguntas inferenciales, siendo ésta la óptica que permite direccionar este trabajo.

2.4 Niveles de la comprensión lectora

Muchos autores han tenido en cuenta determinados componentes de la comprensión lectora y según esto, la clasifican como literal, inferencial,

reorganizativa y crítica. Aunque son utilizados simultáneamente en el proceso lector, muchas veces son inseparables. Al respecto Pinzas, J. (2001, p. 83), afirma que los niveles para llegar a una comprensión lectora son: comprensión literal e inferencial.

A continuación se describirá los niveles que competen a la investigación:

A. Comprensión literal; es comprender la información que el texto contiene explícitamente. Este tipo de comprensión es el paso de partida hacia la comprensión inferencial y evaluativo o crítica. La comprensión literal requiere de la capacidad del lector para recordar escenas tal como aparecen en el texto. El niño deberá ser capaz de repetir las ideas principales, los detalles y las secuencias de los acontecimientos. Este nivel es el más trabajado en el nivel inicial; el desarrollo de este nivel de comprensión será con preguntas literales como en el cuento Ignacio Binz y su magnífica nariz: ¿Qué tenía de especial Binz?, ¿A dónde lo mandaron a trabajar a Binz?, ¿Cómo se sentía Binz trabajando en la perfumería? Como se aprecia la comprensión literal no requiere mucho esfuerzo, pues la información se encuentra a disposición y sólo se necesita cotejar la pregunta con el texto para encontrar las respuestas. En la comprensión literal intervienen procesos cognitivos elementales como la identificación o los niveles básicos de discriminación. Ejemplo de indicadores para evaluar la comprensión literal:

- ✓ Ubica los personajes
- ✓ Identifica los escenarios
- ✓ Identifica el orden de las acciones
- ✓ Discrimina las causas explícitas de un fenómeno
- ✓ Relaciona el todo con sus partes.

B. La comprensión inferencial: Se refiere a la elaboración de ideas o elementos que no están expresados explícitamente en el texto, cuando el niño lee el texto o como en la presente investigación, cuando el niño y la niña escucha el cuento leído por la docente y piensa sobre él, se da cuenta de relaciones o contenidos implícitos. Es la verdadera esencia de la comprensión lectora, ya que es una interacción constante entre el niño y niña y el texto. El nivel inferencial se presenta cuando el niño y niña puede obtener información nueva a partir de los datos explícitos presentados en el cuento. Esta información se puede referir al tema tratado, a las ideas relevantes y complementarias, a las enseñanzas o a las conclusiones.

Para lograr la comprensión inferencial es esencial conversar con los niños y niñas y realizar preguntas como en el cuento de La lechera: ¿Cómo creen que era la vaca? ¿Qué piensas que su mamá le dijo a Ana al regresar a la casa sin la leche y sin el dinero? ¿Por qué se tropezó la lechera? ¿Tú que hubieras imaginado hacer con el dinero de la venta de la leche?

Como se aprecia en el nivel inferencial se determina el propósito comunicativo y se establecen relaciones complejas entre dos o más textos. En el nivel inferencial intervienen procesos cognitivos de mayor complejidad que los del nivel literal. Por ejemplo, se activan procesos como la organización, la discriminación, la interpretación, la síntesis, la abstracción, entre otros.

Ejemplo de indicadores para evaluar el nivel inferencial:

- ✓ Diferencia la información relevante de la complementaria.
- ✓ Supone el propósito comunicativo del autor
- ✓ Formula hipótesis
- ✓ Infiere causas o consecuencias que no están explícitas

- ✓ Predice los finales de las narraciones
- ✓ Propone nuevos finales a los textos.

2.4.1 Nivel Inferencial en niños y niñas de 4 años

Este nivel de comprensión es muy poco practicado en la escuela, ya que requiere un considerable grado de abstracción por parte del niño y niña. Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un todo.

Según la investigación realizada por Paniagua, G. (1983, p. 51) el proceso constructivo inferencial aparece en los niños y niñas a partir de los 4 años, lo que les permite emitir explícitamente inferencias que resultan de la capacidad de inferir relaciones entre las distintas partes del cuento.

Así Paniagua propone que: *“...Hay que destacar la capacidad de los niños de edades tan tempranas como los cuatro años para realizar y expresar inferencias correctas, y la capacidad para integrar estas inferencias en su recuerdo... En general, los resultados de esta investigación concluyen con los estudios actuales sobre el periodo preoperatorio que comprueban una mayor capacidad cognitiva organizadora y de recuerdo que lo que tradicionalmente se había considerado...”* (Paniagua, G. 1983, p. 53).

Esta investigación ha comprobado que los niños y niñas de 4 años pueden emitir inferencias, pero si están debidamente motivados por la docente a través de las preguntas que realiza durante el proceso de la lectura del cuento.

Los niños de 4 años en este nivel pueden realizar las siguientes operaciones según Zamora, D. (2000, p. 8):

- ✓ Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente en el cuento leído.
- ✓ Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el cuento si hubiera terminado de otra manera.
- ✓ Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa del cuento, deliberadamente o no.
- ✓ Interpretar la portada del cuento, para inferir la trama del cuento.
- ✓ Determinar emociones de los personajes del cuento.

2.5 Habilidades y microhabilidades de la comprensión de textos

La comprensión de lo leído es un proceso mental muy complejo que abarca, al menos, cuatro aspectos básicos: *RETENER*, *INTERPRETAR*, *ORGANIZAR* y *VALORAR*, cada uno de los cuales supone el desarrollo de habilidades diferentes como la presenta Moreno, V. (2009, p. 34). En el caso de los niños y niñas de 4 años esta comprensión está ligada a la habilidad de escucha puesto que deben comprender el cuento que les es leído por la docente. Pero en el presente trabajo se tomará en cuenta los tres primeros que son más factibles que los niños y niñas de 4 años puedan desarrollar.

- a) Retener: Ideas fundamentales del cuento, datos para responder las preguntas y detalles aislados de la trama del cuento.
- b) Interpretar: formándose una opinión, sacando ideas centrales, deduciendo conclusiones, haciendo inferencias y prediciendo consecuencias.
- c) Organizar: la información dada en el cuento para establecer consecuencias, dar un título al cuento, seguir instrucciones, esquematizar

en forma grupal y resumir en forma oral la trama del cuento leído por la docente.

2.6 Factores que influyen en la comprensión lectora

La comprensión de cada niño y niña logre, está condicionada por un cierto número de factores que se han de tener en cuenta al promover la comprensión:

- a) Para Alliende, F. y Condemarín, M. (2000, p. 161), el grado de dominio de la lengua materna por parte del lector, en este caso del niño y niña, es determinante para la comprensión. Esta comprensión depende del conjunto de esquemas del lector que conforman su bagaje cultural, teniendo en cuenta que la habilidad oral de un niño y niña está íntimamente relacionada con el desarrollo de sus esquemas y experiencias previas, el lenguaje oral y el vocabulario oral son los cimientos sobre los cuales se va edificando luego el vocabulario, que es un factor relevante para la comprensión. Por tanto, el niño y la niña carente de un buen vocabulario oral estará limitado para desarrollar un vocabulario con sentido suficientemente amplio, lo cual, limitará su comprensión lectora.
- b) Las actitudes de un niño y una niña hacia la lectura pueden influir en su comprensión del texto. Puede que el niño y la niña en una actitud negativa posea las habilidades requeridas para comprender con éxito un texto, pero su actitud general interferirá en el uso de tales habilidades.
- c) El grado de comprensión de los textos se ve facilitado cuando el lector se percata que la trama del cuento se vincula con sus conocimientos previos y cumple con alguna función provechosa para él. (Cassany, D., 1998)

- d) La comprensión de la lectura se da en función de las características del material y el ánimo que imparta la docente al leer el cuento.
- e) También influye la complejidad de las palabras y de las oraciones, incluyendo vocabulario, palabras de alta frecuencia o no familiares; oraciones cortas simples o complejas con cláusulas.

Como se ha visto, para lograr una real comprensión del texto hay que tener en cuenta los factores que influyen en ella, como: la motivación del lector por comprender el texto, la actitud del niño frente a la lectura del cuento, el material en que está producido el texto y la estructuración del lenguaje.

2.7 Estrategias para la comprensión lectora

Solé, I. (2006, p. 77) plantea que la comprensión se realice con la participación activa del alumno. Por eso, la estrategia principal que propone consiste en hacer preguntas y fomentar la participación antes, durante y después de leer. Estos son los momentos de la lectura, pues la comprensión no se inicia después de la lectura, sino durante todo el proceso. Trabajar las lecturas a partir de estos tres momentos, hace que la comprensión sea mucho más efectiva.

2.7.1 Antes de la lectura

En este momento Solé (2006, p. 77) señala que la motivación es esencial ya que está relacionada con el objetivo del lector. De esta manera el niño y la niña sienten que la lectura que escuchará será interesante y será capaz de entenderla con éxito.

La maestra buscar relacionar los conocimientos previos con los nuevos proporcionados por el cuento, debe ayudar a los niños y a las niñas a determinar lo que sabe sobre el tema y la estructura del cuento. Se pueden realizar preguntas como: según el título, ¿De qué crees que tratará la historia? ¿A qué personajes conoces? Si son animales, ¿Alguna vez has visto uno? ¿Cómo son? ¿Qué hacen?

La importante es utilizar los elementos que proporciona el texto para que el niño y niña puedan formular la mayor cantidad de hipótesis posibles, contestando las preguntas que realiza la docente. En este momento la docente puede hacer uso de su creatividad para motivar a los niños y niñas, a través con una canción o con alguna dinámica.

2.7.2 Durante la lectura

En este momento se busca que el niño vaya construyendo una interpretación del cuento a medida que se lo lee la docente. Para lo cual, se recomienda interrumpir la narración de la historia, con preguntas ¿Qué crees que pasará ahora? ¿Por qué? Esto animará que el niño y niña formulen hipótesis, las cuales serán comprobadas durante la lectura, lo cual a su vez afianzará la comprensión del cuento. Pero, estas interrupciones deben ser sólo las necesarias para mantener la continuidad de la historia.

2.7.3 Después de la lectura

Durante este momento se deben formular preguntas no solo literales, tales como el nombre de los personajes o acciones específicas que hayan realizado durante la historia, sino que se deben considerar las

de tipo inferencial como: ¿Qué hubieras hecho tú en la carrera? ¿Cómo tú hubieses ayudado a Josefina? ¿Qué nos enseña esta historia? ¿Cuál es el mensaje? Dibuja lo que más te gustó, pedirles que le cambien el final a la historia, proponer otro título a la historia. Es decir, realizar preguntas que no se puedan responder directamente del texto, esto demostrará si realmente comprendieron. Los ejercicios y preguntas realizadas antes y durante la lectura, deberán consolidar la comprensión, de manera que el niño y la niña puedan responder las preguntas realizadas después de la lectura.

Estos momentos responden a los procesos mentales que todo niño y niña realiza de manera interna al comprender un cuento que le es leído por la docente

2.8 Estrategias metodológicas aplicadas en el programa “La Hora de Comprender mis Cuento

2.8.1 Definición del cuento

Etimológicamente la palabra cuento proviene de la palabra latina «compūtus», que significa “cuenta”. El concepto hace referencia a una narración breve de hechos imaginarios.

El cuento es una forma literaria definida como una forma breve de narración, ya sea expresada en forma oral o escrita. Posee ciertas características que permiten definirlo a grandes rasgos. Dentro de estas características nos encontramos con que se trata siempre de una narración, del acto de contar algo en forma breve, en un corto espacio de tiempo. Un cuento es una narración ficticia que puede ser completamente creación del autor, o bien, puede basarse en hechos

de la vida real, que podrían incluso ser parte de la vida del autor (Moltó, C., 2009, p. 3)

Entonces, se define al cuento como una narración breve de hechos imaginarios o reales, protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Caracterizada por su relativa brevedad, y por su concentración, ya que se desarrolla sobre un solo tema o motivo y en un tiempo y espacio.

2.8.2 Características de los cuentos para niños de 4 años:

Los niños y las niñas de 4 años muestran predilección por cuentos que contengan las siguientes características (Volosky, L. 1995. p. 142):

- a) Que se trate de animales personificados incluyendo sus costumbre y hábitos reales
- b) Cuentos breves y con elementos imaginarios.
- c) Que tenga elementos de repetición, acción y algo de misterio
- d) Debe tener una secuencia clara de los hechos
- e) Contar historias ligadas a su quehacer cotidiano para que identifiquen con ellas.
- f) Cuentos sobre objetos animados.

2.8.3 Importancia de la narración de cuentos en el desarrollo del niño y de la niña

La mayoría de niños y niñas han escuchado cuentos en el ámbito familiar. Esta experiencia sirve como base para que la docente logre vincular al niño y a la niña con la literatura de un modo más formal.

El hecho de compartir un cuento en compañía de sus pares escuchando a la docente es una situación diferente a la familiar.

“La importancia de esta inocente práctica, que ha sido realizada de manera intuitiva a través de generaciones, ha logrado un asidero teórico en las últimas décadas, con una gran cantidad de estudios enfocados hacia el positivo impacto que tiene el cuento infantil sobre el despliegue de diversas áreas del desarrollo” (Arrubla, M. 2005. P. 21)

Entonces, podemos decir que el cuento corresponde a un discurso narrativo, y que para su total comprensión, es necesaria la confluencia de importantes habilidades lingüísticas y cognitivas, tales como:

- ✓ Habilidad para organizar eventos en torno a la trama central del cuento. Esta construcción trasciende el contenido particular de cada oración y permite construir un relato coherente.
- ✓ Habilidad para secuenciar los sucesos del cuento en el tiempo.
- ✓ Habilidad para deducir relaciones de causalidad entre los eventos del relato.

De igual forma, al mejorar la coherencia, se potencia la capacidad de análisis y síntesis necesarias para extraer la idea central de un cuento, lo cual facilita la comprensión del mismo. Por otra parte, el manejo de las relaciones de causalidad promueve el desarrollo de las áreas del pensamiento inferencial, deductivo.

Los cuentos fomentan:

- a) La imaginación del niño y de la niña descubriéndoles las cosas más maravillosas.
- b) La habilidad de escuchar, desarrollando la capacidad de expresar su propio pensamiento.
- c) Aclarar las ideas de los niños y las niñas a través del lenguaje, mejorando la comprensión y el uso del lenguaje en la relación con los demás.
- d) La seguridad al hablar, incrementa su vocabulario y valora el lenguaje como medio de comunicación.
- e) La memoria, la atención, la estructuración y secuencia temporal, aproximando al niño y a la niña a la lecto-escritura.

Desde el punto de vista cognitivo, los hechos de los cuentos evocan imágenes que los niños y las niñas convierten en representaciones mentales (Ofogo, B. 2006. p.75). Así mismo, permite que el niño y la niña ordenen sus ideas y sus pensamientos al seguir la secuencia lógica que tiene el cuento.

Por otra parte, psicológicamente el cuento muestra al niño y a la niña que el bien debe triunfar sobre el mal y esto satisface su deseo natural de justicia.

En el aspecto socio afectivo vincula al niño y a la niña con su entorno enseñándole valores, distintas formas de proceder y comportarse. De igual manera, le ayuda a identificar y expresar sus emociones, al descargar su agresividad y apaciguando las tensiones.

La narración del cuento favorece el desarrollo de la expresividad, al propiciar la combinación del lenguaje oral, de la mirada, de la mímica, de los gestos y del movimiento.

2.8.4 La Hora de Comprender mis Cuentos

La Hora del Cuento surgió hace más de un siglo cuando Froebel la instituyó como una actividad regular en su famoso “Kindergarden”. Estableciéndose así, una tradición que se reproduce con parecido suspenso y alegría en todos los jardines infantiles del mundo (Volosky, L. 1995. p. 170).

Es una actividad regular y programada, destinada a despertar tempranamente el interés por los libros y el tesoro de la imaginación en los niños y niñas preescolares consiste en la lectura, en voz alta, de cuentos infantiles para promover el debate y la recreación de los textos leídos, a la vez que, estimulan la imaginación y la creatividad de los niños y las niñas.

Fundamentalmente, “La Hora del Cuento” es un esfuerzo de tiempo, espacio que es preciso dedicarle, teniendo en cuenta la duración de las sesiones y el tiempo necesario para la previa preparación de cada una de ellas.

El presente trabajo de investigación aplicará el programa “La Hora de comprender mis cuentos” siguiendo la estructura de la hora del cuento.

La duración de cada una de las sesiones del programa “La Hora de Comprender mis Cuentos” será de 45 minutos. Se calcula unos 10

minutos para las preguntas que permitan anticipar el contenido del cuento, unos 25 minutos aproximadamente para la narración del cuento base y fundamento del programa y unos 10 minutos más para analizar el cuento leído por la docente con preguntas literales y principalmente inferenciales, graficando sus respuestas.

Para desarrollar adecuadamente el programa “La Hora de Comprender mis Cuentos” se deben considerar los siguientes aspectos:

- La docente debe asimilar el cuento como si fue algo que ella haya vivido, conociendo los detalles del cuento.
- Cada niño y niña debe percibir que es a él a quien se dirige el relato.
- La docente creará un clima que predisponga favorablemente a los niños y niñas, que los haga vibrar y sentir diversas emociones al escuchar el cuento.
- La docente narrará el cuento mostrando una actitud corporal y emocional vivaz, utilizando diversos timbres de voz.
- La docente, para mantener la atención introducirá pequeñas pausas durante la narración del cuento.
- Se incluirá la imitación de voces de animales y personajes, sonidos de objetos y de la naturaleza para mantener el interés de los niños y niñas en la narración del cuento.
- Los niños y las niñas se ubicarán en semicírculo para que puedan escuchar y visualizar mejor el cuento a narrar.
- Para la narración de los cuentos se utilizará diversos recursos para narración de los cuentos como: títeres de mano, siluetas móviles, láminas en formato A3, CDs., objetos y otros. De forma tal que se mantenga la expectativa en los niños y niñas.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Descripción de la población

En el presente trabajo, los sujetos de estudio son 29 niños (11) y niñas (18) de 4 años del aula “Gatitos” de la institución educativa 1152-108 “Dos de Mayo” ubicado en el Pueblo Joven Dos de Mayo del distrito de Lima. En este grupo de 29 niños y niñas, se observa que en un alto porcentaje (68%) no se promueven los hábitos lectores en su entorno familiar, lo que podría estar influyendo en su poca capacidad para responder preguntas inferenciales.

La mayoría de las familias viven en una sola habitación (78%) lo que podría originar un clima de inseguridad y de desorden en sus hogares que se refleja en la poca expresividad oral de los niños y niñas. Casi la cuarta parte de los padres (21%), no comparte actividades con sus hijos y más de la mitad de los niños (62%) manifestaron que “leen” solos sus cuentos,

lo que nos muestra el poco interés que tiene un grupo significativo de los padres por motivar la lectura en sus hijos y no se dan tiempo para compartir un momento con ellos.

3.2 Técnicas e instrumentos

En el presente informe de investigación se ha aplicado las siguientes técnicas e instrumentos que se encuentran en el anexo 1:

3.2.1 Encuesta a padres de familia

Se elaboró una encuesta y una guía de preguntas para padres de familia que se aplicó en el mes de marzo del presente año. El propósito de aplicar la encuesta fue recabar información acerca del entorno lector del niño, es decir, para conocer la presencia o no, en sus hogares de modelos que promuevan hábitos lectores. Se aplicó a 29 madres de familia del aula “Gatitos” de la institución educativa 1152-108 “Dos de Mayo”, para ello se citó en 5 días consecutivos a seis madres después de las clases.

3.2.2 Entrevista a los niños

También se realizó una entrevista con su guía de preguntas a los 29 niños (11) y niñas (18) de 4 años del aula “Gatitos” de la institución educativa 1152-108 “Dos de Mayo” en el mes de marzo. La entrevista se planteó para contrastar la información obtenida por parte de los padres en la encuesta y para conocer sus preferencias lectoras respecto a los tipos de textos. Esta entrevista se desarrolló en forma individual durante el momento del juego libre. Los niños y niñas

contestaron las preguntas que la docente le formulaba y ella anotaba las respuestas en la guía de preguntas.

3.2.3 Observación

De igual manera, se realizó una observación a través de la lista de cotejo en el mes de marzo del presente año, con el objetivo de conocer el nivel de comprensión de textos en que se encontraban los niños (11) y niñas (18) de 4 años del aula “Gatitos” de la institución educativa 1152-108 “Dos de Mayo”. La aplicación de la lista de cotejo se realizó durante dos sesiones con la narración de dos cuentos: Ricitos de Oro y El oso Melocotoso. Al finalizar la aplicación del programa se evaluó nuevamente la lista de cotejo para poder verificar la eficacia del mismo.

3.2.4 Autoevaluación de la docente

Para el diagnóstico se vio por conveniente realizar una autoevaluación de parte de la docente para ello la docente aplicó la guía de aplicación a finales del mes de marzo. Esto permitió analizar los recursos, las estrategias, la metodología y la frecuencia en la que se programaba la narración de cuentos para plantear alternativas de solución que ayuden a mejorar la comprensión de textos en los niños y niñas del aula “Gatitos” de la institución educativa 1152-108 “Dos de Mayo”.

3.2.5 Observación de las sesiones del programa

Finalmente, durante la aplicación del programa “La Hora de Comprender mis Cuentos” se realizó la observación de cada sesión a través de la guía de observación de La Hora del Cuento. Con el

propósito de poder hacer el seguimiento del progreso de los niños (11) y niñas (18) de 4 años del aula “Gatitos” de la institución educativa 1152-108 “Dos de Mayo” en cada una de las sesiones realizadas durante el programa.

CAPÍTULO VI

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA

Luego de la aplicación del programa “La Hora de Comprender mis Cuentos” se analizaron los resultados del mismo. Con la finalidad de visualizar este proceso se ha elaborado el siguiente cuadro de sistematización de la experiencia:

Fecha	Sesión	Registro de situación	Evidencias	Indicador de proceso	Instrumentos utilizados	Fuentes de verificación	Marco teórico de soporte
31 - 05 2010	SESIÓN 1 "Buscando por el bosque"	Estrategia: Narración con el apoyo de títeres de mano. Se logró capturar la atención de los niños y niñas, debido a que los títeres son un recurso que les llama la atención.	- Fotografías - Producciones de los niños	- La docente emplea las estrategias adecuadas para ejecutar las sesiones de la hora del cuento. - Los recursos que se emplean en las sesiones son variados y atractivos. - El análisis e interpretación de los resultados del programa "La Hora de Comprender mis Cuentos" se realizan oportuna y adecuadamente.	Guía de observación Bitácora	Unidad didáctica (sesiones del programa "La hora de comprender mis cuentos")	Enfoque comunicativo Textual: Juana Pinzás
02 - 06 2010	SESIÓN 2 "Ignacio Binz y su magnífica nariz"	Estrategia: Narración con el apoyo de láminas de colores en formato A3. Se logró capturar el interés de los niños y niñas y al concluir respondieron a las preguntas inferenciales con más coherencia.	- Fotografías - Producciones de los niños	- La docente emplea las estrategias adecuadas para ejecutar las sesiones de la hora del cuento. - Los recursos que se emplean en las sesiones son variados y atractivos. - El análisis e interpretación de los resultados del programa "La Hora de Comprender mis Cuentos" se realizan oportuna y adecuadamente.	Guía de observación Bitácora	Unidad didáctica (sesiones)	Enfoque comunicativo Textual: Juana Pinzás
04- 06 2010	SESIÓN 3 "Mi hogar"	En esta ocasión se empleó para narración con láminas de colores del tamaño de un pliego de cartulina.	- Fotografías - Producciones	- La docente emplea las estrategias adecuadas para ejecutar las	Guía de observación Bitácora	Unidad didáctica	Comprensión lectora: Giovanni

	está en peligro”	Con la temática del cuento se logró que los niños participaran durante todo el proceso de la lectura dando sus hipótesis y emitiendo respuestas con mayor coherencia a la trama del cuento.	de los niños	<p>sesiones de la hora del cuento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Los recursos que se emplean en las sesiones son variados y atractivos. - El análisis e interpretación de los resultados del programa “La Hora de Comprender mis Cuentos” se realizan oportuna y adecuadamente. 		(sesiones)	
08-06 2010	SESIÓN 4 “La tortuga Alejandra”	La estrategia aplicada fue la narración utilizando láminas de colores en formato A3, las cuales lograron motivar a los niños y niñas para dar sus predicciones sobre la trama del cuento, pero les fue difícil cambiar el título al cuento y solo algunos mencionaron títulos que guardaban coherencia con el tema del cuento.	<ul style="list-style-type: none"> - Fotografías - Producciones de los niños 	<ul style="list-style-type: none"> - La docente emplea las estrategias adecuadas para ejecutar las sesiones de la hora del cuento. - Los recursos que se emplean en las sesiones son variados y atractivos. - El análisis e interpretación de los resultados del programa “La Hora de Comprender mis Cuentos” se realizan oportuna y adecuadamente. 	<p>Guía de observación</p> <p>Bitácora</p>	Unidad didáctica (sesiones)	<p>Enfoque comunicativo</p> <p>Textual: Juana Pinzás</p>
09-06 2010	SESIÓN 5 “Josefina , la jirafa”	En la sesión la narración fue acompañada de láminas y de un CD. Lográndose involucrar más los niños que emitieron con mayor facilidad un nuevo título al cuento.	<ul style="list-style-type: none"> - Fotografías - Producciones de los niños 	<ul style="list-style-type: none"> - La docente emplea las estrategias adecuadas para ejecutar las sesiones de la hora del cuento. - Los recursos que se emplean en las sesiones son variados y atractivos. 	<p>Guía de observación</p> <p>Bitácora</p>	Unidad didáctica (sesiones)	<p>Enfoque comunicativo</p> <p>Textual: Juana Pinzás</p>

				- El análisis e interpretación de los resultados del programa "La Hora de Comprender mis Cuentos" se realizan oportuna y adecuadamente.			
11-06 2010	SESIÓN 6 "La gallina trabajadora"	En esta sesión la estrategia de narración se realizó con el apoyo de siluetas móviles, las cuales lograron despertar el interés de los niños en atender y responder a las preguntas inferenciales.	- Fotografías - Producciones de los niños	- La docente emplea las estrategias adecuadas para ejecutar las sesiones de la hora del cuento. - Los recursos que se emplean en las sesiones son variados y atractivos. - El análisis e interpretación de los resultados del programa "La Hora de Comprender mis Cuentos" se realizan oportuna y adecuadamente.	Guía de observación Bitácora	Unidad didáctica (sesiones)	Estrategia para la comprensión de textos: Solé
14-06 2010	SESIÓN 7 "El sapo feliz"	La narración se realizó a través de títeres de mano, lo cual logró que los niños y niñas manifestaran con facilidad sus predicciones y respondieran a las preguntas inferenciales, pero les fue difícil cambiar el final de la historia	- Fotografías - Producciones de los niños	- La docente emplea las estrategias adecuadas para ejecutar las sesiones de la hora del cuento. - Los recursos que se emplean en las sesiones son variados y atractivos. - El análisis e interpretación de los resultados del programa "La Hora de Comprender mis Cuentos" se realizan oportuna y adecuadamente.	Guía de observación Bitácora	Unidad didáctica (sesiones)	Nivel inferencial en niños de 4 años: Zamora

16-06 2010	SESIÓN 8 "El perro valiente"	En esta oportunidad la narración se realizó con el apoyo del libro de cuentos. Se logró la participación activa de los niños y niñas al dar sus predicciones, hipótesis sobre la trama del cuento y manifestaron con mayor coherencia el nuevo final del cuento.	- Fotografías - Producciones de los niños	- La docente emplea las estrategias adecuadas para ejecutar las sesiones de la hora del cuento. - Los recursos que se emplean en las sesiones son variados y atractivos. - El análisis e interpretación de los resultados del programa "La Hora de Comprender mis Cuentos" se realizan oportuna y adecuadamente.	Guía de observación Bitácora	Unidad didáctica (sesiones)	Nivel inferencial en niños de 4 años: Paniagua
21-06 2010	SESIÓN 9 "La última aventura"	En la narración del cuento de "La última aventura" se usó objetos y láminas, lo cual motivó a los niños y al momento de hacer las preguntas inferenciales los niños y niñas dieron gran variedad de respuestas.	- Fotografías - Producciones de los niños	- La docente emplea las estrategias adecuadas para ejecutar las sesiones de la hora del cuento. - Los recursos que se emplean en las sesiones son variados y atractivos. - El análisis e interpretación de los resultados del programa "La Hora de Comprender mis Cuentos" se realizan oportuna y adecuadamente.	Guía de observación Bitácora	Unidad didáctica (sesiones)	Enfoque comunicativo Textual: Pinzas
24-06- 2010	SESIÓN 10 "La oveja perdida"	En la narración del cuento se empleó siluetas móviles y los niños y niñas identificados con la historia rápidamente empezaron a proponer varios títulos	- Fotografías - Producciones de los niños	- La docente emplea las estrategias adecuadas para ejecutar las sesiones de la hora del cuento. - Los recursos que se emplean en las sesiones	Guía de observación Bitácora	Unidad didáctica (sesiones)	Enfoque comunicativo Textual: Pinzas

		alternativos que tenían coherencia con la trama del cuento.		son variados y atractivos. - El análisis e interpretación de los resultados del programa "La Hora de Comprender mis Cuentos" se realizan oportuna y adecuadamente.			
02-07 2010	SESIÓN 11 "El gran pato"	Para la narración del cuento se utilizaron títeres de mano y un muñeco de peluche que lograron capturar la atención de los niños y niñas permitiéndoles cambiar con facilidad el título y el final del cuento	- Fotografías - Producciones de los niños	- La docente emplea las estrategias adecuadas para ejecutar las sesiones de la hora del cuento. - Los recursos que se emplean en las sesiones son variados y atractivos. - El análisis e interpretación de los resultados del programa "La Hora de Comprender mis Cuentos" se realizan oportuna y adecuadamente.	Guía de observación Bitácora	Unidad didáctica (sesiones)	Estrategia para la comprensión de textos: Solé
08-07 2010	SESIÓN 12 "La lechera"	En esta última sesión la narración se realizó con el apoyo de láminas a colores en formato A3. Se logró que la mayoría de los niños y niñas dieran sus predicciones acerca de la trama del cuento y dieron diversas respuestas a las preguntas inferenciales.	- Fotografías - Producciones de los niños	- La docente emplea las estrategias adecuadas para ejecutar las sesiones de la hora del cuento. - Los recursos que se emplean en las sesiones son variados y atractivos. - El análisis e interpretación de los resultados del programa "La Hora de Comprender mis Cuentos" se realizan	Guía de observación Bitácora	Unidad didáctica (sesiones)	Estrategia para la comprensión de textos: Solé

				oportuna y adecuadamente.			
--	--	--	--	------------------------------	--	--	--

CAPÍTULO V

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS CUANTITATIVOS

5.1 Resultados del diagnóstico

Para la realización del diagnóstico se aplicaron 4 instrumentos:

- ✓ Encuesta a Padres de familia
- ✓ Entrevista a los niños
- ✓ Lista de cotejo
- ✓ Ficha de autoevaluación de la docente

5.1.1 Resultados de la encuesta a padres de familia

Tabla N°1

Respuesta a la Pregunta N° 1: ¿Cuenta con libros en su hogar?

Fuente: Guía de preguntas de la encuesta a padres de familia

RESPUESTAS	Nº DE PADRES	%
Si	20	69%
No	9	31%
TOTAL	29	100%

Gráfico N° 1

Según la tabla N° 1 y el gráfico N°1 se observa que de 29 padres de familia encuestados un 69 %, es decir 20 de ellos si cuenta con libros en el hogar y un 31%, es decir 9 no cuenta con los mismos. Esto indica que la tercera parte de los niños del aula no tienen contacto con material escrito en sus hogares.

Tabla N°2

Respuesta a la Pregunta N° 2: ¿Los textos están al alcance de los niños?

Fuente: Guía de preguntas de la encuesta a padres de familia

RESPUESTAS	Nº DE PADRES	%
Si	18	62%
No	11	38%
TOTAL	29	100%

Gráfico N° 2

En la tabla N°2 y gráfico N°2 se observa que de un total de 29 padres de familia en un 38 %, es decir, 11 de los padres contesta que no coloca al alcance de los niños los libros que poseen y un 62%, es decir 18 de los padres si los coloca al alcance de sus hijos. Tomando en cuenta estos resultados de la primera pregunta se deduce que hay un grupo significativo de padres que no ha considerado importante que su hijo acceda a los libros.

Tabla N°3

Respuesta a la Pregunta N° 3: ¿Usted compra libros a sus hijos?

Fuente: Guía de preguntas de la encuesta a padres de familia

RESPUESTAS	Nº DE PADRES	%
Si	18	62%
No	11	38%
TOTAL	29	100%

Gráfico N° 3

Según la tabla N° 3 y gráfico N°3 se observa un 62%, es decir 18 compra libros a sus hijos y un 38%, es decir 11 no les compra libros. Estos resultados nos indican que más de la mitad de los padres no considera importante adquirir libros especialmente apropiados para sus hijos pequeños.

Tabla N°4

Respuesta a la Pregunta N° 4: ¿Qué tipo de textos hay en su hogar?

Fuente: Guía de preguntas de la encuesta a padres de familia

TIPO DE TEXTOS	Nº de textos que tienen en el hogar
Periódicos	16
Revistas	19
Libros escolares	20
Enciclopedias	10
Cuentos	17
Encartes	3
Comics	4
Obras literarias	5
Fábulas	14
Otros	1

Gráfico N° 4

En la tabla N° 4 y gráfico N° 4 se muestra que el tipo de textos que tienen más en sus hogares son libros escolares, es decir 20, revistas (19) y periódicos (16), y los textos que menos tiene son encartes, es decir 3, comics (4) y obras literarias (5). Lo cual indica que en los hogares hay más textos de uso de los padres o de los hermanos mayores y que los padres no consideran importante tener cuentos en sus hogares como un texto ideal para los niños pequeños.

Tabla N°5

Respuesta a la Pregunta N° 5: ¿Lee Usted estos libros?

Fuente: Guía de preguntas de la encuesta a padres de familia

RESPUESTAS	N° DE PADRES	%
Si	18	62%
No	11	38%
TOTAL	29	100%

Gráfico N° 5

Según la tabla N° 5 y gráfico N° 5 se observa que un 62%, es decir 18, lee los libros que tienen en sus hogares y que un 38%, es decir 11, no los lee. Estos resultados nos muestra que más de la tercera parte de los hogares no leen los libros, lo que nos indica que estos hogares no hay modelos que motiven la lectura.

Tabla N°6

Respuesta a la Pregunta N° 6: ¿Lee Usted con sus hijos?

Fuente: Guía de preguntas de la encuesta a padres de familia

RESPUESTAS	Nº DE PADRES	%
Si	21	72%
No	8	28%
TOTAL	29	100%

Gráfico N° 6

Según la tabla N° 6 y gráfico N° 6 de la encuesta de padres un 72%, es decir 21, de los padres leen con sus hijos y un 28%, es decir 8, no leen a sus hijos. Entonces de acuerdo a los resultados más de la cuarta parte de los padres no considera importante compartir la lectura de un cuento con sus hijos promoviendo así los hábitos de lectura y la comprensión de textos.

Tabla N°7

Respuesta a la Pregunta N° 7: ¿Qué tipo de textos lee a sus hijos?

TIPO DE TEXTOS	Nº de textos que lee a sus hijos
Periódicos	13
Cuentos	11
Comics	4
Otros	5

Fuente: Guía de preguntas de la encuesta a padres de familia

Gráfico N° 7

En la tabla N° 7 y gráfico N° 7 se muestra que el tipo de textos que más leen a sus hijos son periódicos, es decir 13, y cuentos, es decir 11, los textos que menos leen son los comics, es decir 4. Lo cual indica que menos de la mitad de los padres lee cuentos a sus hijos.

Tabla N°8

Respuesta a la Pregunta N° 8: ¿Con que frecuencia le lee a su hijo?

Fuente: Guía de preguntas de la encuesta a padres de familia

FRECUENCIA	Nº de padres	%
2 veces a la semana	18	62%
Diariamente	4	14%
1 vez al mes	7	24%
TOTAL	29	100

Gráfico N° 8

Según la tabla N° 8 y gráfico N° 8 se observa que de 29 padres de familia encuestados un 62%, es decir 18, lee a su hijo 2 veces a la semana y un 14%, es decir 4, lee diariamente a su hijo. Estos resultados nos indican que la mayoría de los padres no considera primordial dedicar tiempo para leer con sus hijos.

Tabla N°8

Respuesta a la Pregunta N° 9: ¿En qué momento les lee a sus hijos?

MOMENTO DE LECTURA	Nº
En la mañana	5
En la tarde	7
En la noche	20

Fuente: Guía de preguntas de la encuesta a padres de familia

Gráfico N° 8

En la tabla N° 8 y gráfico N° 8 se observa que la mayoría de los padres, es decir 20, señalan que el momento de lectura lo realizan en la noche y la minoría, es decir 5, señala que el momento de lectura es en la mañana. Lo cual nos indica que los estudiantes leen o les leen a la hora de acostarse y como consecuencia de ello muchos no escuchan la lectura completamente y menos hacen la reflexión de la misma.

5.1.2 Resultado de la entrevista a los niños

Tabla N° 9

Respuesta a la pregunta N° 1: ¿Qué tipo de textos tienes en casa?

TIPO DE TEXTOS	N° de textos que tienen en el hogar
Periódicos	20
Cuentos	16
Álbumes	13
Revistas	18
Otros	17
Ninguno	1

Fuente: Guía de preguntas de la entrevista a los niños y niñas del aula "Gatitos"

Gráfico N° 9

En la tabla N° 9 y gráfico N° 9 se observa que los textos que más tienen en sus casas son periódicos, es decir 20, revistas, es decir 18, y otros textos, es decir 17, los textos que tienen menos son los albúmenes, es decir 13, y cuentos, es decir 16. Estas cifras nos revelan que en realidad en los hogares no hay costumbre de adquirir textos adecuados para la edad de los niños.

Tabla N° 10

Respuesta a la primera parte de la pregunta N° 2: ¿Cuáles son los textos que más te gustan leer?

Fuente: Guía de preguntas de la entrevista a los niños y niñas del aula "Gatitos"

TIPO DE TEXTOS	N° de textos que más les gusta
Cuentos	19
Periódicos	5
Revistas	2
Otros	8

Gráfico N° 10

Según la tabla N° 10 y gráfico N° 10 el texto que más les gusta a los niños y niñas son los cuentos, es decir 19, y el que menos les gusta son las revistas, es decir 2. Lo cual nos indica que los niños sienten una preferencia por los cuentos sobre otros tipos de textos lo cual hay que aprovechar para usarlos para mejorar los niveles de comprensión en los niños.

Tabla N° 11

Respuesta a la pregunta N° 3: ¿En qué momento utilizas el texto?

Fuente: Guía de preguntas de la entrevista a los niños y niñas del aula "Gatitos"

MOMENTO DE LECTURA	Nº
En la mañana	4
En la tarde	10
En la noche	18

Gráfico N° 11

En la tabla N° 11 y gráfico N° 11 se observa que la mayoría de los niños y niñas, es decir 18, señalan que el momento de lectura lo realizan en la noche, 10 niños señalan que leen en la tarde y la minoría, es decir 4, señala que el momento de lectura es en la mañana. Lo cual nos indica que los niños y niñas leen o les leen a la hora de acostarse y como consecuencia de ello muchos no escuchan la lectura completamente y menos hacen la reflexión de la misma. También podemos deducir que la tercera parte de ellos leen en el momento que asisten al aula.

Tabla N° 12

Respuesta a la pregunta N° 4: ¿Con quién lees los textos?

COMPAÑÍA PARA LEER	Nº
Madre	8
Hermano	3
Tío	2
Solo	18

Fuente: Guía de preguntas de la entrevista a los niños y niñas del aula "Gatitos"

Gráfico N° 12

En la tabla N° 12 y gráfico N° 12 se observa que más de la mitad de los niños y niñas, es decir 18, indica que lee solo. Estos resultados nos confirman el poco interés que tiene un grupo significativo de los padres por motivar la lectura en sus hijos por lo que no se dan tiempo para compartir un momento con ellos.

Tabla N° 13

Respuesta a la pregunta N° 4: ¿Cuál es tu cuento favorito?

CUENTOS	FRECUENCIA
Cuentos para niños	20
Cuentos de aventura	2
Cuento de hadas	7

Fuente: Guía de preguntas de la entrevista a los niños y niñas del aula "Gatitos"

Gráfico N° 13

En la tabla N° 13 y gráfico N° 13 observamos que 20 de los niños y niñas prefieren los cuentos para niños y 2 los cuentos de aventura. Los datos no indican que la preferencia de los niños es por los cuentos para niños.

5.1.3 Resultados de la lista de cotejo

Tabla N° 14

Ubicación los 29 niños y niñas del aula “Gatitos” según los indicadores de la lista de cotejo

Fuente: Guía de observación de la lista de cotejo de entrada

	INDICADORES	N° DE NIÑOS Y PORCENTAJE%			
		Si	%	No	%
01	Expresa sus propias ideas y opiniones	11	38	18	62
02	Hace inferencias sobre los textos antes, durante y después de la lectura	6	21	23	79
03	Se anticipa respecto al contenido del texto dando su opinión, a la trama.	9	31	20	69
04	Utiliza el lenguaje para hacer predicciones.	11	38	18	62
05	Propone un final diferente en un cuento o historia.	5	17	24	83
06	Deduce lo que podría suceder al personaje principal.	3	10	26	90
07	Formula hipótesis a lo que cree ocurrirá en el texto.	10	34	19	66
08	Responde preguntas inferenciales ante la lectura del cuento.	6	21	23	79

Tabla N° 15

Repuesta sobre el ítem N° 1: Expresa sus propias ideas y opiniones

ITEM	FRECUENCIA	%
Si	11	38%
No	18	62%
Total	29	100%

Fuente: Guía de observación de la lista de cotejo de entrada

Gráfico N° 14

En la tabla N° 15 y gráfico N°14 un 38% de los niños y niñas, es decir 11, expresan sus propias ideas y opiniones y un 62%, es decir 18, no se expresa oralmente. Estos datos indican que más de la mitad de los niños y niñas no tiene iniciativa para expresar sus propias ideas y opiniones.

Tabla N° 16

Repuesta sobre el ítem N° 2: Hace inferencias sobre los textos antes, durante y después de la lectura

ITEMS	FRECUENCIA	%
Si	6	21%
No	23	79%
TOTAL	29	100%

Fuente: Guía de observación de la lista de cotejo de entrada

Gráfico N° 15

En la tabla N° 16 y el gráfico N° 15 un 21%, es decir 6, hace inferencias sobre los textos antes, durante y después de la lectura y un 79%, es decir 23, no emite inferencias. Estos datos muestran que mayoría de los niños no logra realizar inferencias durante el proceso de la lectura, esto se puede deber a que no relacionan sus experiencias previas con la trama del cuento dificultándoles inferir secuencias que pueden ocurrir en el cuento y sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el cuento hubiera terminado de otra manera.

Tabla N° 17

Repuesta sobre el ítem N° 3: Se anticipa respecto al contenido del texto dando su opinión, a la trama.

ITEMS	FRECUENCIA	%
Si	9	31%
No	20	69%
TOTAL	29	100%

Fuente: Guía de observación de la lista de cotejo de entrada

Gráfico N° 16

En la tabla N° 17 y gráfico N° 16 un 31%, es decir 9, se anticipa respecto al contenido del texto dando su opinión, a la trama y un 69%, es decir 20, no logra hacerlo con coherencia. Estos datos muestran que menos de la tercera parte del grupo de niños logran anticiparse sobre la trama del cuento.

Tabla N° 18

Repuesta sobre el ítem N° 4: Utiliza el lenguaje para hacer predicciones.

ITEMS	FRECUENCIA	%
Si	11	38%
No	18	62%
Total	29	100%

Fuente: Guía de observación de la lista de cotejo de entrada

Gráfico N° 17

En la tabla N° 18 y gráfico N° 17 se aprecia que un 38%, es decir 11, utiliza el lenguaje para hacer predicciones y un 62%, es decir 18, no lo utiliza. Entonces se puede decir que menos de la mitad de los niños y niñas del aula “Gatitos” emplea el lenguaje para hacer sus predicciones acerca del cuento que va ser leído.

Tabla N° 19

Repuesta sobre el ítem N° 5: Propone un final diferente en un cuento o historia.

ITEMS	FRECUENCIA	%
Si	5	17
No	24	83%
Total	29	100%

Fuente: Guía de observación de la lista de cotejo de entrada

Gráfico N° 18

En tabla N° 19 y gráfico N° 18 un 17%, es decir 5, propone un final diferente en un cuento o historia y un 83%, es decir 24, no propone un final diferente al cuento. Estos datos muestran que los niños y niñas no logran comprender el hilo conductor del cuento que les permitiría proponer finales alternativos a los cuentos.

Tabla N° 20

Repuesta sobre el ítem N° 6: Deduce lo que podría suceder al personaje principal.

ITEMS	FRECUENCIA	%
Si	3	10%
No	26	90%
Total	29	100%

Fuente: Guía de observación de la lista de cotejo de entrada

Gráfico N° 19

En la tabla N° 20 y gráfico N° 19 se aprecia que un 10%, es decir 3, de los niños deducen lo que podría suceder al personaje principal y un 90%, es decir 26, no lo logran. Estos datos nos muestran que la mayoría de los niños no pueden deducir lo que le podría suceder al personaje principal del cuento, quizás debido a que no logran percatarse de los elementos lingüísticos y extralingüísticos que son proporcionados en los cuentos.

Tabla N° 21

Repuesta sobre el ítem N° 7: Formula hipótesis a lo que cree ocurrirá en el texto.

ITEMS	FRECUENCIA	%
Si	10	34%
No	19	66%
Total	29	100%

Fuente: Guía de observación de la lista de cotejo de entrada

Gráfico N° 20

En la tabla N° 21 y gráfico N° 20 se observa que un 34%, es decir 10 de los niños ha logrado formular hipótesis a lo que cree ocurrirá en el texto y un 66%, es decir 19, no ha logrado realizar. Con estos datos podemos decir que más de la mitad de los niños y niñas no logran plantear hipótesis sobre la trama del cuento, esto puede deberse a que la docente no ha propiciado el análisis del cuento con preguntas abiertas que apunten a buscar lo implícito del cuento.

Tabla N° 22

Repuesta sobre el ítem N° 8: Responde preguntas inferenciales ante la lectura del cuento.

ITEMS	FRECUENCIA	%
Si	6	21%
No	23	79%
Total	29	100%

Fuente: Guía de observación de la lista de cotejo de entrada

Gráfico N° 21

En la tabla N° 22 y gráfico N° 21 se observa que un 21%, es decir 6, de los niños y niñas han logrado responder las preguntas inferenciales durante el proceso de la lectura del cuento y un 79%, es decir 23, no han respondido dichas preguntas. Estos datos nos indican que la mayoría de los niños no han logrado el nivel inferencial de la comprensión de textos.

5.1.4 Instrumento aplicado: Ficha de autoevaluación

Tabla Nº 23

Nº	Rasgo definitorio	Siempre	Casi siempre	A Veces	Nunca
01	Uso de diversos tipos de textos		X		
02	Frecuencia con que usa cuentos en el aula.		X		
03	Uso de materiales como soporte en la lectura de un cuento.			X	
04	Tipos de preguntas usadas en la comprensión: - Literal	X			
05	Tipos de preguntas usadas en la comprensión: - Inferencial		X		
06	Tipos de preguntas usadas en la comprensión - Criterial			X	
07	Aplicación de la secuencia metodológica de la actividad literaria		X		
08	Planificación de actividades literarias en las unidades didácticas		X		
09	Utiliza estrategias adecuadas para motivar la sesión literaria.			X	
10	Promueve un adecuado clima emocional para la hora del cuento.		X		
11	Utiliza adecuadamente la expresión : Entonación, kinestésica, timbre de voz, gestos.		X		
12	Selecciona el cuento adecuado de acuerdo a la edad, interés y necesidades del niño.		X		

Fuente: Ficha de autoevaluación de la docente

Gráfico N° 22

En la tabla N° 23 y gráfico N° 22 observamos que seis ítems de la ficha de autoevaluación los realiza casi siempre, 3 ítems se realizan a veces y un ítem lo realiza siempre. Estos datos nos muestran que la maestra debe tomar conciencia del trabajo que realiza hasta el momento y que debe brindar a los niños, mayores oportunidades de actividades literarias con la debida secuencia metodológica que ayude al incremento de las respuestas inferencias.

5.2 Resultados del programa

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA HORA DEL CUENTO

CUENTO: ___ BUSCANDO POR EL BOSQUE

PROFESORA: _Eliana Balladares_____ EDAD: _4 años

AULA: _Gatitos_____ FECHA: _31-05-2010

N	ALUMNOS	1. Responde a preguntas inferenciales referidas al cuento leído en forma oral
01	ANHUAMAN SOLORZANO, Thifanny Génesis	B
02	APOLINARIO IBARRA, Angela	C
03	ARAUCO CUADRO, Yiriani	A
04	AYALA ARANA, Mayra Milagros Selina	A
05	CARHUATANTA ZORRILLA, Randhy	C
06	CARRASCO AMADO, Jeremy Orlando	C
07	COLLANA GARCÍA, Jeremy	B
08	ESPINO SALAS, Antonella Cristina	B
09	GARCÍA CLARA, Candy Sujey	A
10	GONZALES CARDENAS, Cielo	A
11	HUAMAN SANCHEZ, Sebastián	C
12	LIMAHUAYA LIMAHUAY, Yadhira	C
13	LOZANO SUSANIVAR, Yulissa Evelyn	B
14	LUCA PERALTA, Naomi	B
15	MENDEZ SULCA, Andy Alexis	C
16	MOSQUERA LASOTA, Rosa Angélica	B
17	ORMEÑO VIGO, Rosa Milagro	B
18	PEREDA ACHULLY, Luz Ermila	A
19	POLACHE VIGELLAS, Anyela Belén	A
20	QUISPE MORA, Daniela del Rosario	B
21	QUISPETUPA ROMÁN, Valeria	B
22	REQUENA ZORRILLA, Anahí Araceli	B
23	ROCA ARELLANI, Juan Daniel	B
24	SARMIENTO CANO, Luis	B
25	SEGURA INCIO, Víctor Orlando	C
26	SUMARY ISUIZA, Julio Andrés	B
27	TANTARUNA BELTRÁN, Jefferson	C
28	TORRES CAMPOS, André	A
29	VILLANUEVA RIOS, Angie Janeth	A
	TOTAL A %	28%
	TOTAL B %	44%
	TOTAL C %	28%

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA HORA DEL CUENTO

CUENTO: ___IGNACIO BINZ Y SU MAGNÍFICA NARIZ

PROFESORA: __Eliana Balladares_____ EDAD: ___4 años

AULA: ___Gatitos_____ FECHA: ___02-06-2010

N	ALUMNOS	1. Responde a preguntas inferenciales referidas al cuento leído en forma oral	2. Anticipa el contenido del cuento que va ser leído por la docente
01	ANHUAMAN SOLORZANO, Thifanny Génesis	A	A
02	APOLINARIO IBARRA, Angela	B	B
03	ARAUCO CUADRO, Yiriani	A	B
04	AYALA ARANA, Mayra Milagros Selina	A	A
05	CARHUATANTA ZORRILLA, Randhy	B	B
06	CARRASCO AEADO, Jeremy Orlando	B	B
07	COLLANA GARCÍA, Jeremy	B	B
08	ESPINO SALAS, Antonella Cristina	A	B
09	GARCÍA CLARA, Candy Sujey	A	B
10	GONZALES CARDENAS, Cielo	A	A
11	HUAMAN SANCHEZ, Sebastian	B	C
12	LIMAHUAYA LIMAHUAY, Yadhira	C	C
13	LOZANO SUSANIVAR, Yulissa Evelyn	B	B
14	LUCA PERALTA, Naomi	A	B
15	MENDEZ SULCA, Andy Alexis	C	C
16	MOSQUERA LASOTA, Rosa Angélica	A	B
17	ORMEÑO VIGO, Rosa Milagro	B	B
18	PEREDA ACHULLY, Luz Ermila	A	A
19	POLACHE VIGELLAS, Anyela Belén	A	A
20	QUISPE MORA, Daniela del Rosario	B	B
21	QUISPETUPA ROMÁN, Valeria	B	A
22	REQUENA ZORRILLA, Anahí Araceli	A	A
23	ROCA ARELLANI, Juan Daniel	B	B
24	SARMIENTO CANO, Luis	B	B
25	SEGURA INCIO, Victor Orlando	B	B
26	SUMARY ISUIZA, Julio Andrés	A	B
27	TANTARUNA BELTRÁN, Jefferson	B	B
28	TORRES CAMPOS, Andre	A	A
29	VILLANUEVA RIOS, Angie Janeth	A	B
	TOTAL A %	49%	28%
	TOTAL B %	45%	62%
	TOTAL C %	6%	10%

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE

LA HORA DEL CUENTO

CUENTO: _____ MI HOGAR ESTÁ EN PELIGRO

PROFESORA: _____ Eliana Balladares Hurtado _____ EDAD: __4 años

AULA: _____ Gatitos _____ FECHA: _04-06-2010

N	ALUMNOS	2. Anticipa el contenido del cuento que va ser leído por la docente	1. Responde a preguntas inferenciales referidas al cuento leído en forma oral
01	ANHUAMAN SOLORZANO, Thifanny Génesis	A	A
02	APOLINARIO IBARRA, Angela	B	B
03	ARAUCO CUADRO, Yiriani	A	A
04	AYALA ARANA, Mayra Milagros Selina	A	A
05	CARHUATANTA ZORRILLA, Randhy	B	A
06	CARRASCO AEADO, Jeremy Orlando	B	B
07	COLLANA GARCÍA, Jeremy	B	B
08	ESPINO SALAS, Antonella Cristina	A	A
09	GARCÍA CLARA, Candy Sujey	A	A
10	GONZALES CARDENAS, Cielo	A	A
11	HUAMAN SANCHEZ, Sebastian	B	A
12	LIMAHUAYA LIMAHUAY, Yadhira	C	C
13	LOZANO SUSANIVAR, Yulissa Evelyn	B	B
14	LUCA PERALTA, Naomi	A	A
15	MENDEZ SULCA, Andy Alexis	C	C
16	MOSQUERA LASOTA, Rosa Angélica	A	A
17	ORMENO VIGO, Rosa Milagro	B	A
18	PEREDA ACHULLY, Luz Ermila	A	A
19	POLACHE VIGELLAS, Anyela Belén	A	A
20	QUISPE MORA, Daniela del Rosario	B	B
21	QUISPETUPA ROMÁN, Valeria	A	A
22	REQUENA ZORRILLA, Anahí Araceli	A	A
23	ROCA ARELLANI, Juan Daniel	B	A
24	SARMIENTO CANO, Luis	B	B
25	SEGURA INCIO, Victor Orlando	B	B
26	SUMARY ISUIZA, Julio Andrés	A	A
27	TANTARUNA BELTRÁN, Jefferson	B	B
28	TORRES CAMPOS, Andre	A	A
29	VILLANUEVA RIOS, Angie Janeth	A	A
	Total A %	52%	66%
	Total B %	42%	28%
	Total C %	6%	6%

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA HORA DEL CUENTO

CUENTO: _____ LA TORTUGA ALEJANDRINA _____

PROFESORA: ___ Eliana Balladares Hurtado ___ EDAD: ___ 4 años

AULA: _____ Gatitos _____ FECHA: ___ 08-06-2010

N	ALUMNOS	3. Propone otro título al cuento leído por la docente
01	ANHUAMAN SOLORZANO, Thifanny Génesis	B
02	APOLINARIO IBARRA, Angela	B
03	ARAUCO CUADRO, Yiriani	B
04	AYALA ARANA, Mayra Milagros Selina	A
05	CARHUATANTA ZORRILLA, Randhy	B
06	CARRASCO AEADO, Jeremy Orlando	B
07	COLLANA GARCÍA, Jeremy	B
08	ESPINO SALAS, Antonella Cristina	B
09	GARCÍA CLARA, Candy Sujey	A
10	GONZALES CARDENAS, Cielo	A
11	HUAMAN SANCHEZ, Sebastian	B
12	LIMAHUAYA LIMAHUAY, Yadhira	C
13	LOZANO SUSANIVAR, Yulissa Evelyn	B
14	LUCA PERALTA, Naomi	B
15	MENDEZ SULCA, Andy Alexis	C
16	MOSQUERA LASOTA, Rosa Angélica	B
17	ORMEÑO VIGO, Rosa Milagro	B
18	PEREDA ACHULLY, Luz Ermila	A
19	POLACHE VIGELLAS, Anyela Belén	A
20	QUISPE MORA, Daniela del Rosario	C
21	QUISPETUPA ROMÁN, Valeria	B
22	REQUENA ZORRILLA, Anahí Araceli	B
23	ROCA ARELLANI, Juan Daniel	C
24	SARMIENTO CANO, Luis	C
25	SEGURA INCIO, Victor Orlando	B
26	SUMARY ISUIZA, Julio Andrés	B
27	TANTARUNA BELTRÁN, Jefferson	C
28	TORRES CAMPOS, Andre	A
29	VILLANUEVA RIOS, Angie Janeth	B
	Total A %	21%
	Total B %	59%
	Total C %	20%

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA HORA DEL CUENTO

CUENTO: _____ JOSEFINA, LA JIRAFÁ _____

PROFESORA: __Eliana Balladares Hurtado__ EDAD: __4 años
AULA: _____ Gatitos _____ FECHA: __09-06-2010

N	ALUMNOS	2. Anticipa el contenido del cuento que va ser leído por la docente	3. Propone otro título al cuento leído por la docente
01	ANHUAMAN SOLORZANO, Thifanny Génesis	A	A
02	APOLINARIO IBARRA, Angela	A	B
03	ARAUCO CUADRO, Yiriani	A	A
04	AYALA ARANA, Mayra Milagros Selina	A	A
05	CARHUATANTA ZORRILLA, Randhy	A	B
06	CARRASCO AEADO, Jeremy Orlando	A	B
07	COLLANA GARCÍA, Jeremy	B	B
08	ESPINO SALAS, Antonella Cristina	A	B
09	GARCÍA CLARA, Candy Sujey	A	A
10	GONZALES CARDENAS, Cielo	A	A
11	HUAMAN SANCHEZ, Sebastian	B	B
12	LIMAHUAYA LIMAHUAY, Yadhira	C	C
13	LOZANO SUSANIVAR, Yulissa Evelyn	A	B
14	LUCA PERALTA, Naomi	A	A
15	MENDEZ SULCA, Andy Alexis	C	C
16	MOSQUERA LASOTA, Rosa Angélica	A	A
17	ORMENO VIGO, Rosa Milagro	B	B
18	PEREDA ACHULLY, Luz Ermila	A	A
19	POLACHE VIGELLAS, Anyela Belén	A	A
20	QUISPE MORA, Daniela del Rosario	B	B
21	QUISPETUPA ROMÁN, Valeria	A	A
22	REQUENA ZORRILLA, Anahí Araceli	A	A
23	ROCA ARELLANI, Juan Daniel	B	A
24	SARMIENTO CANO, Luis	B	B
25	SEGURA INCIO, Victor Orlando	B	B
26	SUMARY ISUIZA, Julio Andrés	A	B
27	TANTARUNA BELTRÁN, Jefferson	A	B
28	TORRES CAMPOS, Andre	A	A
29	VILLANUEVA RIOS, Angie Janeth	A	A
	Total A %	69%	49%
	Total B %	25%	45%
	Total C %	6%	6%

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA HORA DEL CUENTO

CUENTO: _____ LA GALLINA TRABAJADORA _____

PROFESORA: ___ Eliana Balladares Hurtado ___ EDAD: _4 años

AULA: ___ Gatitos _____

FECHA: _11-06-2010

N	ALUMNOS	3. Propone otro título al cuento leído por la docente
01	ANHUAMAN SOLORZANO, Thifanny Génesis	A
02	APOLINARIO IBARRA, Angela	B
03	ARAUCO CUADRO, Yiriani	A
04	AYALA ARANA, Mayra Milagros Selina	A
05	CARHUATANTA ZORRILLA, Randhy	A
06	CARRASCO AEADO, Jeremy Orlando	B
07	COLLANA GARCÍA, Jeremy	B
08	ESPINO SALAS, Antonella Cristina	A
09	GARCÍA CLARA, Candy Sujey	A
10	GONZALES CARDENAS, Cielo	A
11	HUAMAN SANCHEZ, Sebastian	B
12	LIMAHUAYA LIMAHUAY, Yadhira	C
13	LOZANO SUSANIVAR, Yulissa Evelyn	B
14	LUCA PERALTA, Naomi	A
15	MENDEZ SULCA, Andy Alexis	C
16	MOSQUERA LASOTA, Rosa Angélica	A
17	ORMENO VIGO, Rosa Milagro	A
18	PEREDA ACHULLY, Luz Ermila	A
19	POLACHE VIGELLAS, Anyela Belén	A
20	QUISPE MORA, Daniela del Rosario	B
21	QUISPETUPA ROMÁN, Valeria	A
22	REQUENA ZORRILLA, Anahí Araceli	A
23	ROCA ARELLANI, Juan Daniel	A
24	SARMIENTO CANO, Luis	B
25	SEGURA INCIO, Victor Orlando	A
26	SUMARY ISUIZA, Julio Andrés	A
27	TANTARUNA BELTRÁN, Jefferson	B
28	TORRES CAMPOS, Andre	A
29	VILLANUEVA RIOS, Angie Janeth	A
	Total A %	66%
	Total B %	28%
	Total C %	6%

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA HORA DEL CUENTO

CUENTO: _____ EL SAPO SALTARÍN _____

PROFESORA: __ Eliana Balladares Hurtado __ EDAD: __ 4 años
AULA: __ Gatitos _____ FECHA: __ 14-06-2010

N	ALUMNOS	2. Anticipa el contenido del cuento que va ser leído por la docente	4. Propone otro final al cuento leído por la docente
01	ANHUAMAN SOLORZANO, Thifanny Génesis	A	A
02	APOLINARIO IBARRA, Angela	B	B
03	ARAUCO CUADRO, Yiriani	A	A
04	AYALA ARANA, Mayra Milagros Selina	A	A
05	CARHUATANTA ZORRILLA, Randhy	A	A
06	CARRASCO AEADO, Jeremy Orlando	A	A
07	COLLANA GARCÍA, Jeremy	B	B
08	ESPINO SALAS, Antonella Cristina	A	A
09	GARCÍA CLARA, Candy Sujey	A	A
10	GONZALES CARDENAS, Cielo	A	A
11	HUAMAN SANCHEZ, Sebastian	A	A
12	LIMAHUAYA LIMAHUAY, Yadhira	C	C
13	LOZANO SUSANIVAR, Yulissa Evelyn	B	B
14	LUCA PERALTA, Naomi	A	A
15	MENDEZ SULCA, Andy Alexis	C	C
16	MOSQUERA LASOTA, Rosa Angélica	A	A
17	ORMEÑO VIGO, Rosa Milagro	A	A
18	PEREDA ACHULLY, Luz Ermila	A	A
19	POLACHE VIGELLAS, Anyela Belén	A	A
20	QUISPE MORA, Daniela del Rosario	A	B
21	QUISPETUPA ROMÁN, Valeria	A	A
22	REQUENA ZORRILLA, Anahí Araceli	A	A
23	ROCA ARELLANI, Juan Daniel	A	A
24	SARMIENTO CANO, Luis	B	B
25	SEGURA INCIO, Victor Orlando	B	B
26	SUMARY ISUIZA, Julio Andrés	A	A
27	TANTARUNA BELTRÁN, Jefferson	B	B
28	TORRES CAMPOS, Andre	A	A
29	VILLANUEVA RIOS, Angie Janeth	A	A
	Total A %	73%	69%
	Total B %	21%	25%
	Total C %	6%	6%

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA HORA DEL CUENTO

CUENTO: EL PERRO VALIENTE

PROFESORA: Eliana Balladares Hurtado EDAD: 4 años

AULA: Gatitos FECHA: 16-06-2010

N	ALUMNOS	4. Propone otro final al cuento leído por la docente
01	ANHUAMAN SOLORZANO, Thifanny Génesis	A
02	APOLINARIO IBARRA, Angela	B
03	ARAUCO CUADRO, Yiriani	A
04	AYALA ARANA, Mayra Milagros Selina	A
05	CARHUATANTA ZORRILLA, Randhy	A
06	CARRASCO AEADO, Jeremy Orlando	B
07	COLLANA GARCÍA, Jeremy	B
08	ESPINO SALAS, Antonella Cristina	A
09	GARCÍA CLARA, Candy Sujey	A
10	GONZALES CARDENAS, Cielo	A
11	HUAMAN SANCHEZ, Sebastian	A
12	LIMAHUAYA LIMAHUAY, Yadhira	C
13	LOZANO SUSANIVAR, Yulissa Evelyn	A
14	LUCA PERALTA, Naomi	A
15	MENDEZ SULCA, Andy Alexis	C
16	MOSQUERA LASOTA, Rosa Angélica	A
17	ORMEÑO VIGO, Rosa Milagro	A
18	PEREDA ACHULLY, Luz Ermila	A
19	POLACHE VIGELLAS, Anyela Belén	A
20	QUISPE MORA, Daniela del Rosario	A
21	QUISPETUPA ROMÁN, Valeria	A
22	REQUENA ZORRILLA, Anahí Araceli	A
23	ROCA ARELLANI, Juan Daniel	A
24	SARMIENTO CANO, Luis	B
25	SEGURA INCIO, Víctor Orlando	B
26	SUMARY ISUIZA, Julio Andrés	A
27	TANTARUNA BELTRÁN, Jefferson	A
28	TORRES CAMPOS, André	A
29	VILLANUEVA RIOS, Angie Janeth	A
	Total A %	76%
	Total B %	18%
	Total C %	6%

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA HORA DEL CUENTO

CUENTO: _____ LA ÚLTIMA AVENTURA _____

PROFESORA: ___ Eliana Balladares Hurtado ___ EDAD: ___ 4 años

AULA: ___ Gatitos _____

FECHA: ___ 21-06-2010

N	ALUMNOS	1. Responde a preguntas inferenciales referidas al cuento leído en forma oral
01	ANHUAMAN SOLORZANO, Thifanny Génesis	A
02	APOLINARIO IBARRA, Angela	B
03	ARAUCO CUADRO, Yiriani	A
04	AYALA ARANA, Mayra Milagros Selina	A
05	CARHUATANTA ZORRILLA, Randhy	A
06	CARRASCO AEADO, Jeremy Orlando	A
07	COLLANA GARCÍA, Jeremy	B
08	ESPINO SALAS, Antonella Cristina	A
09	GARCÍA CLARA, Candy Sujey	A
10	GONZALES CARDENAS, Cielo	A
11	HUAMAN SANCHEZ, Sebastian	A
12	LIMAHUAYA LIMAHUAY, Yadhira	C
13	LOZANO SUSANIVAR, Yulissa Evelyn	A
14	LUCA PERALTA, Naomi	A
15	MENDEZ SULCA, Andy Alexis	C
16	MOSQUERA LASOTA, Rosa Angélica	A
17	ORMENO VIGO, Rosa Milagro	B
18	PEREDA ACHULLY, Luz Ermila	A
19	POLACHE VIGELLAS, Anyela Belén	A
20	QUISPE MORA, Daniela del Rosario	A
21	QUISPETUPA ROMÁN, Valeria	A
22	REQUENA ZORRILLA, Anahí Araceli	A
23	ROCA ARELLANI, Juan Daniel	A
24	SARMIENTO CANO, Luis	B
25	SEGURA INCIO, Víctor Orlando	B
26	SUMARY ISUIZA, Julio Andrés	A
27	TANTARUNA BELTRÁN, Jefferson	A
28	TORRES CAMPOS, André	A
29	VILLANUEVA RIOS, Angie Janeth	A
	Total A %	76%
	Total B %	18%
	Total C %	6%

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA HORA DEL CUENTO

CUENTO: _____ LA OVEJA PERDIDA _____

PROFESORA: __Eliana Balladares Hurtado__ EDAD: __4 años

AULA: _____ Gatitos _____ FECHA: __24-06-2010

N	ALUMNOS	3. Propone otro titulo al cuento leído por la docente
01	ANHUAMAN SOLORZANO, Thifanny Génesis	A
02	APOLINARIO IBARRA, Angela	B
03	ARAUCO CUADRO, Yiriani	A
04	AYALA ARANA, Mayra Milagros Selina	A
05	CARHUATANTA ZORRILLA, Randhy	A
06	CARRASCO AEADO, Jeremy Orlando	A
07	COLLANA GARCÍA, Jeremy	B
08	ESPINO SALAS, Antonella Cristina	A
09	GARCÍA CLARA, Candy Sujey	A
10	GONZALES CARDENAS, Cielo	A
11	HUAMAN SANCHEZ, Sebastian	A
12	LIMAHUAYA LIMAHUAY, Yadhira	C
13	LOZANO SUSANIVAR, Yulissa Evelyn	A
14	LUCA PERALTA, Naomi	A
15	MENDEZ SULCA, Andy Alexis	C
16	MOSQUERA LASOTA, Rosa Angélica	A
17	ORMEÑO VIGO, Rosa Milagro	A
18	PEREDA ACHULLY, Luz Ermila	A
19	POLACHE VIGELLAS, Anyela Belén	A
20	QUISPE MORA, Daniela del Rosario	B
21	QUISPETUPA ROMÁN, Valeria	A
22	REQUENA ZORRILLA, Anahí Araceli	A
23	ROCA ARELLANI, Juan Daniel	A
24	SARMIENTO CANO, Luis	B
25	SEGURA INCIO, Victor Orlando	A
26	SUMARY ISUIZA, Julio Andrés	A
27	TANTARUNA BELTRÁN, Jefferson	A
28	TORRES CAMPOS, Andre	A
29	VILLANUEVA RIOS, Angie Janeth	A
	Total A %	80%
	Total B %	14%
	Total C %	6%

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA HORA DEL CUENTO

CUENTO: _____ LA LECHERA _____

PROFESORA: __Eliana Balladares Hurtado____ EDAD: _4 años

AULA: _____ Gatitos _____

FECHA: _08-07-2010

N	ALUMNOS	2. Anticipa el contenido del cuento que va ser leído por la docente	1. Responde a preguntas inferenciales referidas al cuento leído en forma oral
01	ANHUAMAN SOLORZANO, Thifanny Génesis	A	A
02	APOLINARIO IBARRA, Angela	A	A
03	ARAUCO CUADRO, Yiriani	A	A
04	AYALA ARANA, Mayra Milagros Selina	A	A
05	CARHUATANTA ZORRILLA, Randhy	A	A
06	CARRASCO AEADO, Jeremy Orlando	A	A
07	COLLANA GARCÍA, Jeremy	B	B
08	ESPINO SALAS, Antonella Cristina	A	A
09	GARCÍA CLARA, Candy Sujey	A	A
10	GONZALES CARDENAS, Cielo	A	A
11	HUAMAN SANCHEZ, Sebastian	A	A
12	LIMAHUAYA LIMAHUAY, Yadhira	C	C
13	LOZANO SUSANIVAR, Yulissa Evelyn	A	A
14	LUCA PERALTA, Naomi	A	A
15	MENDEZ SULCA, Andy Alexis	B	C
16	MOSQUERA LASOTA, Rosa Angélica	A	A
17	ORMEÑO VIGO, Rosa Milagro	A	A
18	PEREDA ACHULLY, Luz Ermila	A	A
19	POLACHE VIGELLAS, Anyela Belén	A	A
20	QUISPE MORA, Daniela del Rosario	A	A
21	QUISPETUPA ROMÁN, Valeria	A	A
22	REQUENA ZORRILLA, Anahí Araceli	A	A
23	ROCA ARELLANI, Juan Daniel	A	A
24	SARMIENTO CANO, Luis	A	A
25	SEGURA INCIO, Victor Orlando	B	A
26	SUMARY ISUIZA, Julio Andrés	A	A
27	TANTARUNA BELTRÁN, Jefferson	A	A
28	TORRES CAMPOS, Andre	A	A
29	VILLANUEVA RIOS, Angie Janeth	A	A
	Total A %	87%	91%
	Total B %	10%	3%
	Total C %	3%	6%

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA HORA DEL CUENTO

CUENTO: _____ EL GRAN PATO _____

PROFESORA: _Eliana Balladares Hurtado _____ EDAD: _4 años

AULA: _____ Gatitos _____

FECHA: _02-07-2010

N	ALUMNOS	3. Propone otro título al cuento que va ser leído por la docente	4. Propone otro final al cuento leído por la docente
01	ANHUAMAN SOLORZANO, Thifanny Génesis	A	A
02	APOLINARIO IBARRA, Angela	A	A
03	ARAUCO CUADRO, Yiriani	A	A
04	AYALA ARANA, Mayra Milagros Selina	A	A
05	CARHUATANTA ZORRILLA, Randhy	A	A
06	CARRASCO AEADO, Jeremy Orlando	A	A
07	COLLANA GARCÍA, Jeremy	B	A
08	ESPINO SALAS, Antonella Cristina	A	A
09	GARCÍA CLARA, Candy Sujey	A	A
10	GONZALES CARDENAS, Cielo	A	A
11	HUAMAN SANCHEZ, Sebastian	A	A
12	LIMAHUAYA LIMAHUAY, Yadhira	C	C
13	LOZANO SUSANIVAR, Yulissa Evelyn	B	A
14	LUCA PERALTA, Naomi	A	A
15	MENDEZ SULCA, Andy Alexis	C	B
16	MOSQUERA LASOTA, Rosa Angélica	A	A
17	ORMEÑO VIGO, Rosa Milagro	A	A
18	PEREDA ACHULLY, Luz Ermila	A	A
19	POLACHE VIGELLAS, Anyela Belén	A	A
20	QUISPE MORA, Daniela del Rosario	A	A
21	QUISPETUPA ROMÁN, Valeria	A	A
22	REQUENA ZORRILLA, Anahí Araceli	A	A
23	ROCA ARELLANI, Juan Daniel	A	A
24	SARMIENTO CANO, Luis	A	A
25	SEGURA INCIO, Victor Orlando	A	A
26	SUMARY ISUIZA, Julio Andrés	A	A
27	TANTARUNA BELTRÁN, Jefferson	A	A
28	TORRES CAMPOS, Andre	A	A
29	VILLANUEVA RIOS, Angie Janeth	A	A
	Total A %	88%	94%
	Total B %	6%	3%
	Total C %	6%	3%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL PROGRESO DE LOS ITEMS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA HORA DEL CUENTO:

ITEM N° 1

Responde a preguntas inferenciales referidas al cuento leído en forma oral.

Tabla N° 24

Fuente: Guía de observación de las sesiones del programa “La Hora de Comprender mis Cuentos”

ITEMS	FRECUENCIA	%
Sesión N° 1	8	28%
Sesión N° 2	14	49%
Sesión N° 3	19	66%
Sesión N° 9	22	76%
Sesión N° 12	27	94%

Gráfico N° 23

En la tabla N° 24 y gráfico N° 23 se observa que los niños en la sesión N° 1 lograron un 28%, es decir 8, responden a las preguntas inferenciales. En la sesión N° 2 se incrementó a un 49%, es decir 14, y en la última sesión lograron un 94%, es decir 27. Según los datos se puede apreciar que los niños durante el desarrollo de las cinco sesiones en que se trabajó el ítem, han logrado un significativo progreso debido a que han establecido relaciones entre sus conocimientos previos y la información nueva brindada en el cuento.

ITEM N° 2:

Anticipa el contenido del cuento que va ser leído por la docente

TABLA N° 25

Fuente: Guía de observación de las sesiones del programa "La Hora de Comprender mis Cuentos"

ITEMS	FRECUENCIA	%
Sesión N° 2	8	28%
Sesión N° 3	15	52%
Sesión N° 5	20	69%
Sesión N° 7	21	73%
Sesión N° 12	25	88%

Gráfico N° 24

En la tabla N° 25 y gráfico N° 24 se observa que los niños en la sesión N° 2 lograron un 28%, es decir 8, hacen anticipaciones sobre la trama del cuento. En la sesión N° 3 se incrementó a un 52%, es decir 15, y en la última sesión lograron un 87%, es decir 25. Como se aprecia los niños han mostrado un significativo progreso a lo largo de las cinco sesiones trabajadas puesto que se han sentido motivados para brindar sus predicciones sobre la trama del cuento teniendo en cuenta los elementos presentes en los textos mostrados.

ÍTEM N° 3:

Propone otro título al cuento leído por la docente

Tabla N° 26

Fuente: Guía de observación de las sesiones del programa "La Hora de Comprender mis Cuentos"

ITEMS	FRECUENCIA	%
Sesión N° 4	4	21%
Sesión N° 5	15	49%
Sesión N° 6	2	66%
Sesión N° 10	21	80%
Sesión N° 11	25	88%

Gráfico N° 25

En la tabla N° 26 y gráfico N° 25 se observa que los niños en la sesión N° 4 lograron un 21%, es decir 4, proponer otro título al cuento leído. En la sesión N° 5 se incrementó a un 49%, es decir 15, y en la última sesión a un 88% es decir 25. Según los datos obtenidos podemos decir que los niños han logrado a lo largo de las cinco sesiones incrementar su capacidad de análisis y síntesis necesarias para extraer la idea central de un texto y así poder proponer otro título al cuento.

ITEM N° 4:

Propone otro final al cuento leído por la docente

Tabla N° 27

ITEMS	FRECUENCIA	%
Sesión N° 7	20	69%
Sesión N° 8	22	76%
Sesión N° 11	28	94%

Gráfico N° 26

En la tabla N° 27 y gráfico N° 26 se observa que los niños en la sesión N° 7 lograron un 69%, es decir 20, proponer otro final al cuento leído. En la sesión N° 8 se incrementó a un 76%, es decir 22, y en la última sesión en que se trabajó el ítem se logró un 94% es decir 28. Los datos obtenidos muestran el avance de logro durante el desarrollo de las tres sesiones puesto que los niños han interpretado la trama del cuento permitiéndoles establecer finales alternativos que guardan relación con el cuento leído.

5.3 Resultados de salida

LISTA DE COTEJO

Tabla N° 28

Fuente: Ficha de observación de la lista de cotejo de salida

	INDICADORES	N° DE NIÑOS Y PORCENTAJE%			
		S	%	N	%
01	Expresa sus propias ideas y opiniones	27	94%	2	6%
02	Hace inferencias sobre los textos antes, durante y después de la lectura	25	88%	4	12%
03	Se anticipa respecto al contenido del texto dando su opinión, a la trama.	26	90%	3	10%
04	Utiliza el lenguaje para hacer predicciones.	25	88%	4	12%
05	Propone un final diferente en un cuento o historia.	26	90%	3	10%
06	Deduce lo que podría suceder al personaje principal.	27	94%	2	6%
07	Formula hipótesis a lo que cree ocurrirá en el texto.	26	90%	3	10%
08	Responde preguntas inferenciales ante la lectura del cuento.	27	94%	2	6%

Ítem N° 1: Expresa sus propias ideas y opiniones

Tabla N° 29

Fuente: Ficha de observación de la lista de cotejo de salida

RESULTADO	FRECUENCIA	%
Si	27	94%
No	2	6%
TOTAL	29	100%

Gráfico N° 27

En la tabla N° 29 y gráfico N° 27 el 94%, es decir 27 de los niños expresa sus propias ideas y opiniones y un 6%, es decir 2, no lo han logrado. Estos datos nos permiten afirmar que la mayoría de los niños expresan con seguridad sus ideas y opiniones, debido a que durante la aplicación del programa “La Hora de Comprender mis Cuentos” se les ha brindado un espacio para que se expresen.

Ítem N° 2: Hace inferencias sobre los textos antes, durante y después de la lectura

Tabla N° 30

Fuente: Ficha de observación de la lista de cotejo de salida

RESULTADO	FRECUENCIA	%
SI	25	88%
NO	4	12%
TOTAL	29	100%

Gráfico N° 28

En la tabla N° 30 y gráfico N° 28 se observa que un 88%, es decir 25, de los niños ha logrado hacer inferencias durante el proceso de la lectura de un cuento y sólo un 12%, es decir 4, no lo hizo. Como se aprecia los niños y niñas han mejorado su nivel de comprensión de textos debido a que durante la aplicación del programa “La Hora de Comprender mis Cuentos” se ha promovido con preguntas que los niños interioricen y relacionen la trama de los cuentos con sus experiencias previas lo que les permite inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el texto hubiera terminado de otra manera.

Ítem N° 3: Se anticipa respecto al contenido del texto dando su opinión, a la trama

Tabla N° 31

Fuente: Ficha de observación de la lista de cotejo de salida

RESULTADO	FRECUENCIA	%
Si	26	90%
No	3	10%
TOTAL	29	100%

Gráfico N° 29

En la tabla N° 31 y gráfico N° 29 un 90%, es decir 26 de los niños ha logrado anticipar el contenido del texto y un 10%, es decir 3, no anticipó. Los datos evidencian que la mayoría de los niños relacionan sus conocimientos previos con los elementos presentes en los textos de forma tal que les permite emitir anticipaciones sobre la trama del cuento a leer. Habiendo mejorado en función al gráfico N°16 donde sólo un 31%, es decir 9 de los niños y niñas habían logrado anticipar el contenido del texto.

Ítem N° 4: Utiliza el lenguaje para hacer predicciones

Tabla N° 32

Fuente: Ficha de observación de la lista de cotejo de salida

RESULTADO	FRECUENCIA	%
Si	25	88%
No	4	12%
TOTAL	29	100%

Gráfico N° 30

En la tabla N° 32 y gráfico N° 30 un 88%, es decir 25 de los niños utiliza el lenguaje para hacer predicciones y un 12%, es decir 4, no logra realizarlo. Estos datos nos indican que la mayoría de los niños emite predicciones sobre lo que ocurrirá en el texto que se está leyendo puesto que han establecido las relaciones causa-efecto inmersos en la trama del cuento. Notándose un progreso con respecto al gráfico N° 17 en el cual sólo un 38%, es decir 11, lo lograban realizar.

Ítem N° 5: Propone un final diferente en un cuento o historia

Tabla N° 33

RESULTADO	FRECUENCIA	%
Si	26	90%
No	3	10%
TOTAL	29	100%

Fuente: Ficha de observación de la lista de cotejo de salida

Gráfico N° 31

En la tabla N° 33 y gráfico N° 31 un 90%, es decir 26, proponen un final diferente al cuento leído y un 10%, es decir 3, no lo logran. Los datos obtenidos nos indican que la mayoría de los niños propone alternativas para los finales de los cuentos según sus propios gustos y preferencias, pero siempre relacionándolo con el hilo conductor de la trama del cuento.

Ítem N° 6: Deduce lo que podría suceder al personaje principal

Tabla N° 34

Fuente: Ficha de observación de la lista de cotejo de salida

RESULTADO	FRECUENCIA	%
Si	27	94%
No	2	6%
TOTAL	29	100%

Gráfico N° 32

En la tabla N° 34 y gráfico N° 32 un 94%, es decir 27, deduce lo que podría suceder al personaje principal y un 6%, es decir 2, no lo realiza. Con estos resultados podemos decir que la mayoría de los niños ha establecido las conexiones entre los diferentes componentes del texto permitiéndoles vislumbrar las consecuencias de los hechos planteados.

Ítem N° 7: Formula hipótesis a lo que cree ocurrirá en el texto

Tabla N° 35

Fuente: Ficha de observación de la lista de cotejo de salida

RESULTADO	FRECUENCIA	%
Si	26	90%
No	3	10%
TOTAL	29	100%

Gráfico N° 33

En la tabla N° 35 y gráfico N° 33 se observa que un 90%, es decir 26 de los niños y niñas formula hipótesis sobre lo que ocurrirá en el texto y un 10%, es decir 3, no lo logra realizar. Como se aprecia la mayoría de los niños es capaz de formular hipótesis debido a que esta edad aparece el proceso constructivo inferencial.

Ítem N° 8: Responde preguntas inferenciales ante la lectura del cuento

Tabla N° 36

RESULTADO	FRECUENCIA	%
SI	27	94%
NO	2	6%
TOTAL	29	100%

Fuente: Ficha de observación de la lista de cotejo de salida

Gráfico N° 34

En la tabla N° 36 y gráfico N° 34 se observa que un 94%, es decir 27 de los niños y niñas responde preguntas inferenciales referidas a una lectura y un 6%, es decir 2, no contesta este tipo de preguntas. Los datos nos permiten afirmar que la mayoría de los niños han logrado desarrollar el nivel inferencial de la comprensión lectora.

COMPARACIÓN DE RESULTADOS CUANTITATIVOS DE INICIO Y FINAL

Tabla N° 37

Fuente: Fichas de observaciones de la lista de cotejo de entrada y salida

	INDICADORES	N° DE NIÑOS Y PORCENTAJE%			
		Inicio		Final	
		S	%	S	%
01	Expresa sus propias ideas y opiniones	11	38	27	94
02	Hace inferencias sobre los textos antes, durante y después de la lectura	6	21	25	88
03	Se anticipa respecto al contenido del texto dando su opinión, a la trama.	9	31	26	90
04	Utiliza el lenguaje para hacer predicciones.	11	38	25	88
05	Propone un final diferente en un cuento o historia.	5	17	26	90
06	Deduce lo que podría suceder al personaje principal.	3	10	27	94
07	Formula hipótesis a lo que cree ocurrirá en el texto.	10	34	26	90
08	Responde preguntas inferenciales ante la lectura del cuento.	6	21	27	94

GRÁFICO N° 35

Según la tabla N° 37 y el gráfico N° 35 de resultados iniciales y finales, se muestra que los ítems evaluados en la lista de cotejo de entrada los porcentajes son más bajos, ya que oscilan entre el 10% y 38% y en los ítems evaluados de la lista de cotejo de salida, sus porcentajes están entre el 88% y 94% teniendo una ascendencia entre el 78% y el 56% de respuestas positivas lo que nos hace verificar lo provechoso del desarrollo del programa, puesto que ha permitido a los niños y niñas comprender los cuentos leídos dando respuestas inferenciales.

HALLAZGOS

El programa “La Hora de Comprender mis Cuentos” basado en la estrategia de La Hora del Cuento para mejorar la comprensión de textos del nivel literal al nivel inferencial en los niños y niñas del aula “Gatitos” de la institución educativa 1152-108 “Dos de Mayo” del Cercado de Lima – UGEL N° 3 ha arribado a los siguientes hallazgos:

1. La aplicación de estrategias de narración de cuentos permite desarrollar los aspectos de la comprensión lectora como: interpretar, retener y organizar; logrando que los niños y niñas alcancen el nivel inferencial de la comprensión de textos.
2. Aplicar diversas estrategias y materiales para la presentación del cuento a los niños, facilita el desarrollo de las microhabilidades de retener, interpretar y organizar las respuestas inferenciales en los niños y niñas.

3. La variedad de recursos empleados durante la narración de cuentos motivan a los niños y niñas a que se involucren con la trama del cuento permitiéndoles encontrar lo implícito del texto con mayor facilidad.
4. El plantear preguntas abiertas durante el proceso de la lectura propicia que los niños y niñas vinculen sus conocimientos previos con los brindados en el cuento, permitiéndoles formular hipótesis y elaborar inferencias.
5. Con la aplicación de las estrategias de comprensión de textos durante la narración de cuentos, se comprobó que se puede trabajar el nivel inferencial de la comprensión de textos en el nivel inicial ya que la mayoría de los niños y niñas han logrado dar respuestas positivas.
6. Los resultados obtenidos en el trabajo con los niños y niñas motiva a la docente a seguir aplicando estrategias que mejoren la comprensión de textos no solo en el nivel inferencial sino también en el nivel criterial.

FUENTES DE INFORMACIÓN

- **BIBLIOGRÁFICA**

Alliende, F. y Condemarín M. (2000). La lectura: teoría, evaluación y desarrollo. Chile: Editorial Andrés Bello.

Anderson, Enrique. (2007). Teoría y técnica del cuento. España: Editorial Ariel S.A. 4º Edición

Cairney, Trevor. (2002). Enseñanza de la comprensión lectora. España: Morata S.L.

Cassany, Daniel. (1998). Enseñar lengua. Barcelona, España: Editorial Graó.

Condemarín, Mabel. (2001). El poder de leer. Chile: Edición especial para el programa de las 900 escuelas. Ministerio de Educación Chile. 1er edición.

Ferreiros, E. Gómez, M. (2002). Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura. Argentina: Siglo XXI Editores Argentina, S.A.

Giovannini, A. y otros (1996). La comprensión lectora. España: Profesor en acción 3. Edelsa.

Jiménez J., González F., Serna R. Y Fernández M. (2009). Expresión y comunicación. España: Editorial EDITEX.

Johnston, Peter H. (1989). La evaluación de la comprensión lectora. Un enfoque cognitivo. España: MEC/ Visor.

Jolibert, J. Viogeat, J y Lejuene, M. (1997). Formar niños lectores de textos. Chile: Editorial Dolmen Ediciones S. A.

Maqueo, Ana María. (2005). Lengua, aprendizaje y enseñanza: El enfoque comunicativo: de la teoría a la práctica. México: Editorial Limusa S.A.

MED (2001). Comprensión lectora. Perú: Ministerio de Educación DINFOCAD/UCAD/PLANCAD.

Moreno, Víctor. (2009). Lectura de prensa y desarrollo de la competencia lectora. España: Sociedad Anónima de Fotocomposición.

Ofogo, Boniface. (2006). Una vida de cuento. España: GRAFO .S.A.

Pinzás, Juana. (1997). Metacognición y lectura. Perú: Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú.

Pinzás, Juana, (2003). Leer mejor para enseñar mejor. Perú: Ediciones, TAREA Asociaciones de publicaciones educativas.

Shedlock, Marie L. (2006). El arte de contar cuentos. España: Editorial Sirio S.A. 2º edición.

Solé, Isabel. (2006). Estrategias de lectura. España: Universitat de Barcelona y España. Editorial GRAÓ. 16º Edición.

Vega, L., Macotela, S., Seda, I. y Paredes, H. (2004). Alfabetización: retos y perspectivas. México: Universidad Nacional autónoma de México.

Vigotsky, LEV. (1996). Pensamiento y lenguaje. Cuba: Edición Revolucionaria. La Habana.

Volosky, Linda. (1995). Poder y magia del cuento infantil. Chile: Colección el Sembrador. Editorial Universitaria S.A.

- **VIRTUALES**

Arrubla, Mónica. (2005). Érase una vez un cuento...Indignación sobre la didáctica de la escritura de cuento para niños de básica primaria. Bogotá Colombia. Recuperado el 9 de octubre del 2010 en: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/educacion/tesis14.pdf>

Duque-Aristizábal, Claudia P. y Vera-Márquez, Ángela V. Exploración de la comprensión inferencial de textos narrativos en niños de preescolar. Colombia: Revista Colombiana de Psicología Vol. 19 N° 1 Enero-Junio 2010. Recuperado el 10 de Octubre del 2010 en: www.revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/download/.../16945

González R., Pinzás J., Ramírez E. y otros. Lectura comprensiva temprana. Para que leamos desde la infancia, mucho más y mejor. Perú: Serie: Formación docente y modernización de la educación. Recuperado el 12 de Julio del 2010, en http://ciberdocencia.gob.pe/archivos/lectura_comprensiva_temprana.pdf

Moltó, Clara. Escribiendo cuentos. Pautas de escritor/a. Recuperado el 15 de Julio del 2010 en <http://www.slideshare.net/gueste7038e/contando-cuentos-clamoli>

Paniagua, Gema. El recuerdo de cuentos en niños preescolares. Recuperado el 25 de julio del 2010 en <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=668628>

Peña, A. y Escalona, I. Premisas para la estimulación de la comprensión de textos desde las edades tempranas. Cuba: Instituto Superior Pedagógico "Frank País García". Recuperado el 5 de Octubre del 2010 en: www.santiago.cu/hosting/linguistica/Descargar.php

Pugliese, Natalia. (2005). Cuentos para estimular el lenguaje, El rincón del cuento. Recuperado el 20 de Mayo del 2010 en <http://www.zonapediatrica.com/html/EstimularLenguaje.pdf>

Quintero, Mari Paz. Erase una vez... ¡Un Cuento!. Revista Digital "Investigación y educación". Recuperado el 28 de Junio del 2010 en http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_sevilla/archivos/revistaense/n16/CUENTO_infan.pdf

Zamora, Denia. Lectura de imágenes en niños y niñas preescolares. Congreso Mundial de Lecto-escritura, celebrado en Valencia, Diciembre 2000. Costa Rica. Recuperado el 5 de Julio del 2010 en <http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d190.pdf>

ANEXOS

ANEXO 1

PROGRAMA “La hora de comprender mis cuentos”

I.- FUNDAMENTACIÓN:

El uso de cuentos como estrategia permite mejorar los niveles de comprensión de textos, del nivel literal al nivel inferencial, ya que propicia la interacción del lenguaje con los conocimientos previos que posee el niño y la niña en el proceso de comprensión, y tal como plantea el enfoque comunicativo textual se debe dar en una situación comunicativa real para que tenga significado para el niño y niña.

Sin embargo, en el aula “Gatitos” de 4 años, los niños y niñas presentan dificultad para comprender los cuentos que le son leídos por la docente sobre todo a nivel inferencial, debido al poco manejo de estrategias de la docente para mejorar el nivel de comprensión de textos del nivel literal al nivel inferencial.

Considerando lo señalado y meditando sobre nuestro quehacer educativo para lograr una educación de calidad se ve por conveniente la implementación de este programa el cual se ha denominado “La Hora de Comprender mis Cuentos” con la finalidad de contribuir a mejorar la Comprensión de textos en nuestros niños y niñas de 4 años del aula “Gatitos” de la I.E. 1152-108 “Dos de Mayo”, del nivel literal al nivel inferencial teniendo como base la narración de cuentos como estrategia para desarrollar las habilidades lectoras y capacidades lingüísticas sustentadas en el marco teórico.

El Programa consta de 12 sesiones aplicadas 3 veces por semana. Haciendo uso de diversos recursos y materiales que buscan motivar la participación, atención, concentración y comprensión de textos en los niños y niñas del aula “Gatitos” de 4 años de la I.E. 1152-108 “Dos de Mayo”.

La producción de respuestas Inferenciales contribuirá a la consolidación de los aspectos de la comprensión de textos: interpretar, retener y organizar, al igual que a las habilidades lingüísticas y microhabilidades, permitiendo a los niños y niñas del aula de 4 años del aula “Gatitos” de la I.E. 1152-108 “Dos de Mayo” puedan transformarse en lectores autónomos y expertos cuando aprendan a leer posteriormente, de forma tal, que sean capaces de comprender diferentes tipos de textos permitiéndoles fundamentar sus futuros aprendizajes, lo cual favorecerá a la institución, a los niños y niñas del aula “Gatitos”. Los resultados de la aplicación de este programa podrán motivar a otras docentes e instituciones en la implementación de programas que mejoren la comprensión de textos.

II.- OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Mejorar la comprensión de textos del nivel literal al nivel inferencial, de los niños y niñas del aula “Gatitos” de 4 años de la I.E. 1152-108 “Dos de mayo” a través de la aplicación del programa “La Hora de Comprender mis Cuentos”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- 1.- Diseñar el programa “La Hora de Comprender mis Cuentos” para mejorar la comprensión de textos, del nivel literal al nivel inferencial en los niños y niñas del aula “Gatitos” de 4 años de la I.E. 1152-108 “Dos de mayo”.
- 2.- Aplicar el programa “La Hora de Comprender mis Cuentos” para que los niños respondan a preguntas inferenciales referidas al cuento leído en forma oral.
- 3.- Aplicar el programa “La Hora de Comprender mis Cuentos” para que los niños anticipen el contenido del cuento que leído por la docente.
- 4.- Aplicar el programa “La Hora de Comprender mis Cuentos” para que los niños propongan otro título al cuento leído por la docente.
- 5.- Aplicar el programa “La Hora de Comprender mis Cuentos” para que los niños realicen inferencias sobre los textos antes, durante y después de la lectura.
- 6.- Aplicar el programa “La Hora de Comprender mis Cuentos” para que los niños y niñas formulen hipótesis a lo que cree ocurrirá en el texto.
- 7.- Aplicar el programa “La Hora de Comprender mis Cuentos” para que los niños deduzcan lo que podría suceder al personaje principal.

III.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	SEMANAS									
	MAYO		JUNIO				JULIO		AGOSTO	
	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	1 ^a	2 ^a	2 ^a	3 ^a
1.- Planificación y elaboración del programa.	22/05	29/05								
2.- Diseño de sesiones de aprendizaje.		27/05 29/05								
3.- Diseño de instrumentos de evaluación.		28/05	05/06	09/06	15/06	28/06				
4.- Ejecución de sesiones de aprendizaje Sesión N° 1 Buscando por el bosque		31/06								
Sesión N° 2 Ignacio Binz y su magnífica nariz			02/06							
Sesión N° 3 Mi hogar está en peligro			04/06							
Sesión N° 4 La tortuga Alejandrina				08/06						
Sesión N° 5 Josefina, la jirafa				09/06						
Sesión N° 6 La gallina trabajadora				11/06						
Sesión N° 7 El sapo feliz					14/06					
Sesión N° 8 El perro valiente					16/06					
Sesión N° 9 La última aventura						21/06				
Sesión N° 10 La oveja perdida						24/06				
Sesión N° 11 El gran pato						02/07				
Sesión N° 12 La lechera							08/07			
6.- Registro, análisis y reflexión de los resultados obtenidos en sesiones ejecutadas								12/07 13/07 14/07		
7. Evaluación de resultados de proceso.								20/07 21/07		

IV.- PLANIFICACIÓN DE SESIONES

LA HORA DEL CUENTO SESIÓN Nº 01 “Buscando por el bosque”

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL
MONTERRICO

RESPONSABLES	Eliana BALLADARES HURTADO		FECHA: 31 Mayo
ÁREA	Comunicación NIÑOS: 4 años		EDAD DE LOS
ORGANIZADORES	COMPRENSIÓN DE TEXTOS		AULA: Gatitos
CONOCIMIENTOS	CAPACIDADES / ACTITUDES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
Comprensión de textos	3.2 Responde con claridad y argumenta sus respuestas sobre lo leído.	3.2.1 Responde a preguntas inferenciales referidas al cuento leído en forma oral.	Guía de observación Bitácora
TIEMPO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	RECURSOS	INTEGRACIÓN DE ÁREAS
10 minutos	Actividad de Inicio: Los niños dispuestos en semicírculo observan y describen un títere de un oso ¿Cómo es? ¿Qué podremos hacer con él? ¿Si tuviera más títeres que podríamos hacer? Recogiendo así sus saberes previos. ¿De qué tratará la historia? Se anotan sus predicciones sobre la trama del cuento en la pizarra.	Títere de Winnie Pooh	Personal Social
20 minutos	Actividad de Desarrollo: Luego con el uso de títeres de mano se les representa el cuento Buscando por el bosque : Es sobre un oso que cansado de estar con sus mismos amigos decide buscar	Teatrín	

<p>10 minutos</p>	<p>por el bosque nuevos amigos. En el bosque se encuentra con varios animales pero ninguno le presta atención, entonces el oso se siente triste porque nadie quiere ser su amigo. Luego se encuentra con Tasha y lo hace reflexionar y se da cuenta que ya tiene amigos que lo quieren y decide regresar a casa a jugar con verdaderos amigos. Durante la narración los niños y niñas van corroborando sus predicciones y emitiendo nuevas hipótesis sobre los que ocurrirá a continuación.</p> <p>Al terminar la historia se les pregunta. ¿Cómo se sentía el oso? ¿Qué hizo? ¿Qué encontró en el bosque? ¿Qué hizo al final? ¿Si tú fueras el oso que hubieras hecho? ¿Cómo te sientes con tus amigos? ¿Qué cosas te gustaría hacer con tus amigos? ¿Cuándo no encuentras amigos que haces? A continuación desarrollan una ficha de comprensión lectora pintando las respuestas. Luego en un papelógrafo ordenan los personajes según su participación en el cuento.</p> <p>Actividad de Cierre: Verifican sus hipótesis iniciales. Finalmente se les pregunta ¿Cómo crees que deben tratarse los amigos? ¿Qué actividades te gustaría realizar con tus amigos? ¿Cómo realizaron el trabajo? ¿Qué te gustó más? ¿Cómo se sintieron?</p>	<p>Títeres de diversos animales Ficha de comprensión lectora Cartulina Goma Crayolas Papelógrafos Fichas con los personajes del cuento</p> <p>Trabajos terminados</p>	
--------------------------	--	---	--

**LA HORA DEL CUENTO
SESIÓN Nº 02**

“Ignacio Binz y su magnífica nariz”

RESPONSABLES	Eliana BALLADARES HURTADO		FECHA: 2 Junio
ÁREA	Comunicación 4 años		EDAD DE LOS NIÑOS:
ORGANIZADORES	COMPRENSIÓN DE TEXTOS		AULA: Gatitos
CONOCIMIENTOS	CAPACIDADES / ACTITUDES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
Comprensión de textos	<p>3.2 Responde con claridad y argumenta sus respuestas sobre lo leído.</p> <p>3.7 Comprende diversos textos explicando o graficando la ideas principales del mismo.</p>	<p>3.2.1 Responde a preguntas inferenciales referidas al cuento leído en forma oral</p> <p>3.7.1 Anticipa el contenido del cuento leído por la docente</p>	<p>Guía de observación</p> <p>Bitácora</p>
TIEMPO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	RECURSOS	INTEGRACIÓN DE ÁREAS
10 minutos	<p>Actividad de Inicio: Los niños dispuestos en semicírculo observan y describen una lámina de un bebé y su mamá. Responden a preguntas: ¿Quiénes son? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué crees que ocurre? Recogiendo así sus saberes previos. ¿De qué tratará la historia? Se anotan sus respuestas en la pizarra.</p>	Lámina Pizarra Plumones	Personal Social
20 minutos	<p>Actividad de Desarrollo: Escuchan el cuento Ignacio Binz y su magnífica nariz con el apoyo de láminas. Se trata de un niño que nació en la parte alta de una fábrica de perfumes de la familia, al crecer su mamá se dio cuenta que tenía muy desarrollado el sentido del olfato y decía: Tiene la nariz del abuelo. Cuando tenía 5 años la mamá lo llevó a trabajar a la fábrica de perfumes, al inicio Ignacio creaba aromas maravillosos con entusiasmo,</p>	Láminas Hojas de comprensión lectora Crayolas	

pero después se empezó a sentir triste, quería conocer los lugares que percibía con su olfato. A lo que su papá le decía: Esas son tonterías tú tienes el mundo en la punta de la nariz. Un día mientras trabajaba Ignacio encontró una araña que le dijo: Tú talento no es solo para crear perfumes sino para salvar vidas, debes recorrer el mundo. Ignacio siguió su consejo y recorrió el mundo que había conocido a través de su nariz. Una noche empezó a sentir un olor extraño, era el olor del peligro. Buscó por el pueblo hasta que encontró en la fábrica de gas el inicio de un incendio, entonces llamó a los bomberos y salvó el pueblo. Al día siguiente salió por la televisión su proeza que su madre al verla dijo orgullosa: Tiene la nariz igual al abuelo. Desde entonces Ignacio está encargado de percibir el peligro con su magnífica nariz alrededor del mundo salvando vidas. Durante la narración los niños y niñas van corroborando sus predicciones y emitiendo nuevas hipótesis sobre los que ocurrirá a continuación.

Al terminar el cuento se les pregunta: ¿Dónde nació Ignacio? ¿Qué tenía Ignacio de especial? ¿A quién se parecía en tener una nariz especial? ¿Dónde lo mandaron a trabajar? ¿Qué le hubiera gustado hacer a Binz? ¿Con quién se encontró y que le aconsejó? ¿Cómo se sentía? ¿Qué hizo al final? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran venido los bomberos? ¿Qué hubiera pasado si Binz no hubiera tenido esa nariz especial? ¿Qué hubieras hecho tú si fueras Binz? ¿Qué sentido te gustaría tener más desarrollado? ¿Para qué utilizarías tu habilidad? A continuación desarrollan una ficha de comprensión lectora pintando las respuestas.

10 minutos	Actividad de Cierre: Verifican sus hipótesis iniciales. Finalmente se les pregunta ¿Se fueras Ignacio cómo te sentirías? ¿Qué te gustó más? ¿Cómo se sintieron?	Trabajos terminados	
-------------------	---	------------------------	--

LA HORA DEL CUENTO
SESIÓN Nº 03
“Mi hogar está en peligro”

RESPONSABLES	Eliana BALLADARES HURTADO		FECHA: 4 Junio
ÁREA	Comunicación	EDAD DE LOS	
	NIÑOS: 4 años		
ORGANIZADORES	COMPRENSIÓN DE TEXTOS		AULA: Gatitos
CONOCIMIENTOS	CAPACIDADES / ACTITUDES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
Comprensión de textos	<p>3.2 Responde con claridad y argumenta sus respuestas sobre lo leído.</p> <p>3.7 Comprende diversos textos explicando o graficando la ideas principales del mismo.</p>	<p>3.2.1 Responde a preguntas inferenciales referidas al cuento leído en forma oral.</p> <p>3.7.1 Anticipa el contenido del cuento leído por la docente</p>	<p>Guía de observación</p> <p>Bitácora</p>
TIEMPO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	RECURSOS	INTEGRACIÓN DE ÁREAS
10 minutos	<p>Actividad de Inicio: Los niños dispuestos en semicírculo observan y describen una lámina de una niña y su mamá. Responden a preguntas: ¿Quiénes son? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué crees que ocurre? Recogiendo así sus saberes previos. ¿De qué tratará la historia? Se anotan sus respuestas en la pizarra.</p>	Lámina Pizarra Plumones	Personal Social
20 minutos	<p>Actividad de Desarrollo: Escuchan el cuento Mi hogar está en peligro con el apoyo de láminas. Se trata de un niña que al pasear por el parque con su</p>	Láminas	Ciencia y ambiente

<p>10 minutos</p>	<p>mamá se da cuenta que las hojas de los árboles están con polvo y se pregunta ¿Qué ocurre?. El árbol le explica que se debe al humo de los carros viejos y de las fábricas. Además le cuenta que la tierra está triste llorando porque la están contaminando, ensuciando y matando a los animales y plantas. La niña se queda pensando y se le ocurre una forma de ayudar a la tierra. Al día siguiente conversa con su profesora y compañeros para iniciar una campaña sobre el cuidado del medio ambiente: Realizan un paseo de pancartas para sensibilizar a los vecinos, limpian los parques y calles y colocan tachos para clasificar la basura. Y ahora la tierra está feliz porque la están cuidando. Durante la narración los niños y niñas van corroborando sus predicciones y emitiendo nuevas hipótesis sobre los que ocurrirá a continuación. Al terminar el cuento se les pregunta: ¿Qué ocurrió en el parque? ¿Quién habló con la niña? ¿Qué le pasaba a la tierra? ¿Cómo se sentía la tierra? ¿Qué hizo Ana? ¿Qué hicieron para cuidar el medio ambiente? ¿Cómo puedes ayudar tú para cuidar el medio ambiente? ¿Quién crees que está malogrando nuestro planeta? ¿Qué crees que puedas hacer en tu casa o el en colegio para cuidar al planeta? A continuación desarrollan una ficha de comprensión lectora pintando las respuestas. Luego se les entrega diversas escenas y se les pide que las separe: las que ayudan a cuidar el medio ambiente y las que contaminan. Las clasifican y las pegan en sus papelógrafos.</p> <p>Actividad de Cierre: Verifican sus hipótesis iniciales. Muestran sus trabajos. ¿Cómo lo hicieron? Finalmente se les pregunta ¿Cómo guardián de la tierra qué debes hacer?</p>	<p>Hojas de comprensión lectora Crayolas Goma Papelógrafos Fichas con diversas escenas</p> <p>Trabajos terminados</p>
--------------------------	--	---

LA HORA DEL CUENTO
SESIÓN Nº 04
“La tortuga Alejandrina”

RESPONSABLES	Eliana BALLADARES HURTADO		FECHA: 08 Junio
ÁREA	Comunicación NIÑOS: 4 años		EDAD DE LOS
ORGANIZADORES	COMPRENSIÓN DE TEXTOS		AULA: Gatitos
CONOCIMIENTOS	CAPACIDADES / ACTITUDES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
Comprensión de textos	3.7 Comprende diversos textos explicando o graficando la ideas principales del mismo.	3.7.4 Propone otro título al cuento leído por la docente	Guía de observación Bitácora
TIEMPO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	RECURSOS	INTEGRACIÓN DE ÁREAS
10 minutos	Actividad de Inicio: Los niños dispuestos en semicírculo observan las láminas del cuento y se les pregunta: ¿Para qué serán estas láminas? ¿Qué personajes ven? Recogiendo así sus saberes previos. ¿De qué tratará la historia? Se anotan sus propuestas en la pizarra.	Láminas Pizarra Plumones	Personal Social Ciencia y ambiente
20 minutos	Actividad de Desarrollo: Escuchan el cuento La tortuga Alejandrina con el apoyo de láminas. Trata de una tortuga que vive en el bosque con su padre. Un día en el colegio la profesora anuncia la realización de una carrera y sus compañeros se burlan de ella por que no corre rápido y le aconsejan que mejor no asistiera. Al llegar a su casa Alejandrina se esconde en su	Láminas Hojas de comprensión lectora Crayolas Hojas	

<p>10 minutos</p>	<p>caparazón y su papá muy preocupado se acerca a ella para averiguar lo que le había pasado. Alejandrina le cuenta y su papá la alienta para que asista a la carrera y le promete que él la va a estar esperando en la meta. Entonces Alejandrina participa de la carrera. Al inicio era la última pero a la mitad de la carrera los demás animales deciden meterse a nadar al lago. En cambio Alejandrina continuó sin parar la carrera hasta llegar a la meta en primer lugar. Los compañeros al darse cuenta que Alejandrina estaba terminando la carrera corrieron, pero fue demasiado tarde y perdieron. Alejandrina se sintió muy feliz y celebró su logro con su papá. Durante la narración los niños y niñas van corroborando sus predicciones y emitiendo nuevas hipótesis sobre los que ocurrirá a continuación.</p> <p>Al terminar se les pregunta: ¿Con quién vivía Alejandrina? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué organizaron en la escuela? ¿Qué le dijeron sus compañeros? ¿Cómo se sintió? ¿En la carrera que hicieron los demás animales? ¿Por qué crees que los animales se quedaron nadando en el lago? ¿Por qué se sintió mal Alejandrina? ¿Qué hubieras hecho en la carrera? A continuación se les pide que den otro título al cuento y dibujen lo que hubieran hecho en la carrera y escriben uno de los títulos propuestos, el que más le gustó.</p> <p>Actividad de Cierre: Verifican sus hipótesis iniciales. Finalmente se les pregunta: ¿Cómo realizaron el trabajo? ¿Qué te gustó más? ¿Cómo se sintieron?</p>	<p>Trabajos terminados</p>
--------------------------	--	----------------------------

LA HORA DEL CUENTO
SESIÓN Nº 05
“Josefina, la jirafa”

RESPONSABLES	Eliana BALLADARES HURTADO		FECHA: 09 Junio
ÁREA	Comunicación NIÑOS: 4 años		EDAD DE LOS
ORGANIZADORES	COMPRENSIÓN DE TEXTOS		AULA: Gatitos
CONOCIMIENTOS	CAPACIDADES / ACTITUDES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
Comprensión de textos	3.7 Comprende diversos textos explicando o graficando la ideas principales del mismo.	3.7.1 Anticipa el contenido del cuento leído por la docente 3.7.4 Propone otro título al cuento leído por la docente	Guía de observación Bitácora
TIEMPO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	RECURSOS	INTEGRACIÓN DE ÁREAS
10 minutos	Actividad de Inicio: Los niños dispuestos en semicírculo observan las láminas del cuento y se les pregunta: ¿Para que serán estas láminas? ¿Qué personajes ven? Recogiendo así sus saberes previos. ¿De qué tratará la historia? Se anotan sus propuestas en la pizarra.	Láminas Pizarra Plumones	Personal Social Ciencia y ambiente
20 minutos	Actividad de Desarrollo: Escuchan el cuento Josefina, la jirafa con el apoyo de láminas y CD. Trata de una jirafa que es profesora de música. La jirafa Josefina y sus alumnas ensayaban para el próximo concierto con mucho entusiasmo, pero un día Josefina de enfermó de la garganta y no pudo asistir a los ensayos. Josefina preocupada se le ocurrió hacerse una	Láminas Hojas de comprensión lectora Crayolas	

<p>10 minutos</p>	<p>chalina para cubrir su largo cuello para poder sanarse pronto, sus alumnas se acercaron a ayudarla a tejer. Josefina se recuperó y pudo presentar el concierto con gran éxito, gracias a la ayuda de todos y sus cuidados. Durante la narración los niños y niñas van corroborando sus predicciones y emitiendo nuevas hipótesis sobre los que ocurrirá a continuación.</p> <p>Al terminar se les pregunta: ¿En que trabajaba Josefina? ¿Para qué estaba ensayando? ¿Qué le ocurrió a Josefina? ¿Qué le preocupaba a Josefina cuando estaba enferma? ¿Cómo tú hubieses ayudado a Josefina? ¿Qué crees que te pueda enfermar? A continuación se les pide que den otro título al cuento y desarrollan una ficha de comprensión lectora pintando las respuestas y escribiendo uno de los títulos propuestos, el que más le gustó.</p> <p>Actividad de Cierre: Verifican sus hipótesis iniciales. Finalmente se les pregunta: ¿Qué debes hacer para evitar enfermarte? ¿Cómo realizaron el trabajo? ¿Qué les gustó más? ¿Cómo se sintieron?</p>	<p>CD</p> <p>Trabajos terminados</p>	
--------------------------	---	--------------------------------------	--

RESPONSABLES	Eliana BALLADARES HURTADO		FECHA: 11 Junio
ÁREA	Comunicación NIÑOS: 4 años		EDAD DE LOS
ORGANIZADORES	COMPRENSIÓN DE TEXTOS		AULA: Gatitos
CONOCIMIENTOS	CAPACIDADES / ACTITUDES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
Comprensión de textos	3.7 Comprende diversos textos explicando o graficando la ideas principales del mismo.	3.7.4 Propone otro título al cuento leído por la docente	Guía de observación Bitácora
TIEMPO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	RECURSOS	INTEGRACIÓN DE ÁREAS
10 minutos	Actividad de Inicio: Los niños dispuestos en semicírculo observan y describen la escenografía de la pizarra y se les pregunta: ¿Qué observan? ¿Qué lugar será? ¿Quiénes vivirán en este lugar? Recogiendo los saberes previos. ¿De qué tratará la historia? Se anotan sus propuestas en la pizarra.	Escenografía Siluetas móviles Pizarra Plumones	Personal Social Ciencia y ambiente
20 minutos	Actividad de Desarrollo: Escuchan el cuento La gallina trabajadora con el apoyo de figuras móviles. Trata de una gallina que encuentra un maíz y decide sembrarlo pero necesita ayuda y se la pide a sus amigos: el gato, el perro y el pato pero cada uno le dan excusas y ninguno la ayuda. Cuando la planta está creciendo pide ayuda a sus amigos para cuidarla pero nuevamente se niegan. Lo mismo ocurre cuando cosecha,	Figuras móviles de los personajes y accesorios.	

<p>10 minutos</p>	<p>cuando lleva el maíz al molino, cuando lleva la harina a su casa y para preparar el queque con la harina. Cuando el queque está listo para comer con sus hijos los pollitos se aparecen el gato, el perro y el pato para que les invite un trozo del queque. Entonces la gallina pregunta a sus hijos: ¿Quién sembró el maíz? ¿Quién cosechó el maíz? ¿Quién llevó el maíz al molino? ¿Quién trajo el saco de harina? ¿Quién preparó el queque? Y los pollitos contestaron: Tú mamá. Entonces dijo la gallina: ¿Es justo que coman los que no quisieron ayudarme? Los animales se dieron cuenta de su mal comportamiento y le pidieron disculpas y prometieron ayudarla en adelante. Con esa promesa la gallina compartió el queque. Durante la narración los niños y niñas van corroborando sus predicciones y emitiendo nuevas hipótesis sobre los que ocurrirá a continuación.</p> <p>Al terminar se les pregunta: ¿Qué encontró la gallina? ¿Qué hizo con el maíz? ¿Quién la ayudó a sembrar, cosechar? ¿Qué le dijo el gato? ¿Qué le dijo el perro? ¿Qué le dijo el pato? ¿Qué otras comidas puede preparar la gallina con la harina? ¿Qué hubieras hecho tú si fueras la gallina? ¿Qué te gustaría preparar para compartir con tu familia? A continuación se les pide que den otro título al cuento y dibujan lo que les gustaría preparar para sus familias y escriben uno de los títulos propuestos, el que más le gustó.</p> <p>Actividad de Cierre: Verifican sus hipótesis iniciales. Finalmente se les pregunta: ¿Cómo realizaron el trabajo? ¿Qué te gustó más? ¿Cómo se sintieron?</p>	<p>Figura de molino de viento Figura de una casa Hojas de comprensión lectora Crayolas Hojas</p> <p>Trabajos terminados</p>	
--------------------------	--	---	--

LA HORA DEL CUENTO
SESIÓN 07
“El sapo saltarín”

RESPONSABLES	Eliana BALLADARES HURTADO		FECHA: 14 Junio
ÁREA	Comunicación NIÑOS: 4 años		EDAD DE LOS
ORGANIZADORES	COMPRENSIÓN DE TEXTOS		AULA: Gatitos
CONOCIMIENTOS	CAPACIDADES / ACTITUDES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
Comprensión de textos	3.7 Comprende diversos textos explicando o graficando la ideas principales del mismo.	3.7.1 Anticipa el contenido del cuento leído por la docente 3.7.2 Propone otro final al cuento leído leído por la docente	Guía de observación Bitácora
TIEMPO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	RECURSOS	INTEGRACIÓN DE ÁREAS
10 minutos	Actividad de Inicio: Los niños dispuestos en semicírculo observan y describen un títere de un sapo y se les pregunta a los niños ¿Quién es? ¿Qué nombre le pondrías? ¿Cómo se siente? ¿De qué tratará la historia? ¿Qué les pasará? Se anotan sus propuestas a un lado de la pizarra.	Títere de mano de un sapo	Personal Social
20 minutos	Actividad de Desarrollo: Escuchan el cuento El sapo saltarín con el apoyo de títeres de guante. Trata de un sapo que vive en la laguna del Parque de la Leyendas. Al sapo Saltarín le gustaba salir a visitar las jaulas de los otros animales. Un día fue a la jaula	Títeres de mano: Sapo y Pingüino Teatrín	Ciencia y ambiente

<p>10 minutos</p>	<p>de Pingüi el pingüino y lo vio muy triste. Entonces Saltarín le preguntó: ¿Qué te ocurre? Y Pingüi le dijo que estaba aburrido de estar siempre en el mismo lugar y que pasaba nada nuevo. Saltarín le dijo: Pero debes buscar lo bonito de cada ocasión, a mí me gusta que los niños me visiten y que se rían cuando doy mis saltos en la laguna. Pingüi se quedó pensando y dijo: A mi también me vienen a visitar los niños y me toman muchas fotos cuando estoy nadando. Saltarín le hace ver que debe disfrutar de todos los momentos del día y le promete visitarlo más seguido para jugar en el agua. Pingüi decide disfrutar de las visitas de los niños y de las visitas de su nuevo amigo Saltarín. Durante la narración los niños y niñas van corroborando sus predicciones y emitiendo nuevas hipótesis sobre los que ocurrirá a continuación.</p> <p>Al terminar el cuento se pregunta a los niños: ¿Dónde vive Saltarín? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Qué ocurrió un día? ¿Cómo se sentía Pingüi? ¿Cómo crees que era la jaula de Pingüi? ¿Qué decidió hacer Pingüi para disfrutar de la vida? ¿Qué animal te gustaría ser? Y ¿por qué? Los niños crean otro final para el cuento y lo grafican en sus hojas.</p> <p>Actividad de Cierre: Verifican sus hipótesis iniciales. Finalmente se les pregunta: ¿Cómo terminó la historia? ¿Cómo realizaron el trabajo? ¿Qué les gustó más? ¿Cómo se sintieron?</p>	<p>Plumones Pizarra Crayolas Hojas</p> <p>Trabajos terminados</p>	
--------------------------	---	---	--

PERÚ

Ministerio de Educación

LA HORA DEL CUENTO
SESIÓN Nº 08
“El perro valiente”

INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL
MONTERRICO

RESPONSABLES	Eliana BALLADARES HURTADO		FECHA: 16 Junio
ÁREA	Comunicación NIÑOS: 4 años		EDAD DE LOS
ORGANIZADORES	COMPRENSIÓN DE TEXTOS		AULA: Gatitos
CONOCIMIENTOS	CAPACIDADES / ACTITUDES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
Comprensión de textos	3.7 Comprende diversos textos explicando o graficando la ideas principales del mismo.	3.7.2 Propone otro final al cuento leído por la docente	Guía de observación Bitácora
TIEMPO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS		RECURSOS
10 minutos	Actividad de Inicio: Los niños dispuestos en semicírculo observan y describen la lámina de un perro ¿Qué personajes hay? ¿Qué les ocurrirá? ¿De qué tratará la historia? Se anotan sus propuestas a un lado de la pizarra.		Láminas Pizarra Plumones
20 minutos	Actividad de Desarrollo: Escuchan el cuento El perro valiente con el apoyo de láminas. Trata de un perro que se salió de su casa y se perdió. Cuando estaba tratando de regresar a casa se encuentra con un accidente automovilístico, entonces se acerca y decide ayudar a la familia que estaba atrapada en el abismo. Pero ¿Cómo puedo pedir ayuda? Pensó el perro valiente. ¡Ah ya sé! le saca el polo al niño y con el polo en el hocico corre a buscar ayuda hasta que encuentra a un grupo		Láminas Plumones Pizarra Crayolas Hojas
			INTEGRACIÓN DE ÁREAS Personal Social

<p>10 minutos</p>	<p>de jóvenes que al ver al perro lo siguen para ver que ocurría. Al encontrar el auto estrellado llaman a los bomberos y rescatan a la familia. La noticia del rescate llega al pueblo y el alcalde organiza algo especial. Durante la narración los niños y niñas van corroborando sus predicciones y emitiendo nuevas hipótesis sobre los que ocurrirá a continuación. Luego se les pregunta a los niños ¿Qué crees que organizó el alcalde? Los niños crean un final para el cuento y lo grafican en sus hojas. A continuación se les pide que den otro título al cuento y escriben uno de los títulos propuestos, el que más le gustó.</p> <p>Actividad de Cierre: Verifican sus hipótesis iniciales. Finalmente se les pregunta: ¿Cómo terminó la historia? ¿Qué harías tú si te pierdes? ¿Cómo realizaron el trabajo? ¿Qué les gustó más? ¿Cómo se sintieron?</p>	<p>Trabajos terminados</p>	
--------------------------	--	----------------------------	--

LA HORA DEL CUENTO

SESIÓN Nº 09

“La última aventura”

RESPONSABLES	Eliana BALLADARES HURTADO		FECHA: 21 Junio
ÁREA	Comunicación NIÑOS: 4 años		EDAD DE LOS
ORGANIZADORES	COMPRENSIÓN DE TEXTOS		AULA: Gatitos
CONOCIMIENTOS	CAPACIDADES / ACTITUDES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
Comprensión de textos	3.2 Responde con claridad y argumenta sus respuestas sobre lo leído.	3.2.1 Responde a preguntas inferenciales referidas al cuento leído en forma oral	Guía de observación Bitácora
TIEMPO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS		RECURSOS INTEGRACIÓN DE ÁREAS
10 minutos	Actividad de Inicio: Los niños dispuestos en semicírculo observan y describen una lámina ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué ocurrirá en la historia? Se anotan las propuestas en la pizarra.		Láminas Pizarra Plumones
20 minutos	Actividad de Desarrollo: Escuchan el cuento La última aventura con el apoyo de láminas y objetos. La historia se ubica en la época colonial y es sobre el pirata Barba Negra que se dedicaba a atacar ciudades y barcos para obtener muchos tesoros. Un día ataca el palacio del Virrey y se lleva un cofre lleno de joyas. Barba Negra con su tripulación deciden enterrar el tesoro en una isla para evitar que otros piratas se lo robaran. Cuando regresaban de enterrar el tesoro se cruzan con otro barco del pirata Pata de palo y se enfrentan en una gran batalla, luego de mucho pelear Barba Negra logra librarse. Entonces Barba		Juguetes: 2 Barcos Castillo Láminas Pizarra Crayolas Hojas
			Personal Social

<p>10 minutos</p>	<p>Negra y su tripulación deciden retirarse del mar, buscar el tesoro y repartirse el botín. Así van a la isla siguiendo el mapa, se reparten el tesoro y cada uno sigue su camino. Esta fue la última aventura del pirata Barba Negra. Durante la narración los niños y niñas van corroborando sus predicciones y emitiendo nuevas hipótesis sobre los que ocurrirá a continuación.</p> <p>Al terminar el cuento se les pregunta: ¿Cómo se llama el pirata? ¿Qué hacían los piratas? ¿Qué se llevaron del palacio? ¿Por qué escondieron el tesoro? ¿Por qué decidieron retirarse del mar? ¿Qué hicieron para encontrar el tesoro? ¿Si fueras un pirata donde esconderías el tesoro? ¿Qué tesoro te gustaría encontrar? Y dibujan sus respuestas</p> <p>Actividad de Cierre: Verifican sus hipótesis iniciales. Finalmente se les pregunta: ¿Cómo terminó la historia? ¿Por qué crees que Barba Negra se retiró del mar? ¿Qué te gustó más? ¿Cómo te sentiste?</p>	<p>Trabajos terminados</p>
--------------------------	---	----------------------------

LA HORA DEL CUENTO
SESIÓN Nº 10
“La oveja perdida”

RESPONSABLES	Eliana BALLADARES HURTADO		FECHA: 24 Junio
ÁREA	Comunicación NIÑOS: 4 años		EDAD DE LOS
ORGANIZADORES	COMPRENSIÓN DE TEXTOS		AULA: Gatitos
CONOCIMIENTOS	CAPACIDADES / ACTITUDES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
Comprensión de textos	3.7 Comprende diversos textos explicando o graficando la ideas principales del mismo.	3.7.2 Propone otro titulo al cuento leído por la docente	Guía de observación Bitácora
TIEMPO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	RECURSOS	INTEGRACIÓN DE ÁREAS
10 minutos	Actividad de Inicio: Los niños dispuestos en semicírculo observan y describen la escenografía de la pizarra y se les pregunta: ¿Qué observan? ¿Qué lugar será? ¿Quienes vivirán en este lugar? ¿De qué tratará la historia? Se anotan sus respuestas en la pizarra.	Siluetas móviles Plumones Pizarra	Personal Social
20 minutos	Actividad de Desarrollo: Escuchan el cuento La oveja perdida con el apoyo de siluetas móviles. La historia se ubica en una granja. Se trata de un niño pastor llamado Juan que todos los días llevaba a sus ovejas al campo a pastar. Cuando estaba en el campo se ponía a leer bajo la sombra de un árbol. Para regresar a la granja Juan llamaba a las ovejas tocando la quena. Pero un día una de las ovejas no regresó a casa, Juan muy preocupado le contó a sus papá, quien le dijo que debían esperara al día siguiente para buscar a la oveja perdida. Al	Siluetas móviles Figura de una granja Escenografía de un campo Plumones Pizarra	

<p>10 minutos</p>	<p>día siguiente muy temprano fueron a buscar a la oveja y luego de mucho buscar la encontraron amamantando a un corderito. Muy contento Juan de encontrar a su oveja, llevaron a casa a la oveja y al corderito que estaba muy débil. Después de algunos días con los cuidados de Juan el corderito estaba fuerte y contento de vivir en la granja. Durante la narración los niños y niñas van corroborando sus predicciones y emitiendo nuevas hipótesis sobre los que ocurrirá a continuación.</p> <p>Al terminar el cuento se les pregunta: ¿A qué se dedicaba Juan? ¿Qué hacía cuando estaba en el campo? ¿Qué comían las ovejas? ¿Cómo llamaba a las ovejas para regresar a la granja? ¿Qué ocurrió un día? ¿Por qué crees que no la buscaron el mismo día? ¿Qué hacía la oveja cuando la encontraron? ¿Por qué estaba amamantando al corderito? ¿Por qué crees que estaba débil el corderito? Si fueras Juan ¿Cómo llamarías a las ovejas? A continuación se les pide que den otro título al cuento y escriben uno de los títulos propuestos, él que más le gustó.</p> <p>Actividad de Cierre: Verifican sus hipótesis iniciales. Finalmente se les pregunta: ¿Cómo terminó la historia? ¿Qué te gustó más? ¿Cómo se sintieron?</p>	<p>Crayolas Hojas</p> <p>Trabajos terminados</p>
--------------------------	---	--

LA HORA DEL CUENTO
SESIÓN Nº 11
“El gran pato”

RESPONSABLES	Eliana BALLADARES HURTADO		FECHA: 2 Julio
ÁREA	Comunicación NIÑOS: 4 años		EDAD DE LOS
ORGANIZADORES	COMPRENSIÓN DE TEXTOS		AULA: Gatitos
CONOCIMIENTOS	CAPACIDADES / ACTITUDES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
Comprensión de textos	<p>3.2 Responde con claridad y argumenta sus respuestas sobre lo leído.</p> <p>3.7 Comprende diversos textos explicando o graficando la ideas principales del mismo.</p>	<p>3.7.2 Propone otro título al cuento leído por la docente</p> <p>3.7.4 Propone otro final al cuento leído por la docente</p>	<p>Guía de observación</p> <p>Bitácora</p>
TIEMPO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS	RECURSOS	INTEGRACIÓN DE ÁREAS
<p>10 minutos</p> <p>20 minutos</p>	<p>Actividad de Inicio: Los niños dispuestos en semicírculo observan y describen un títere de un pato ¿Cómo es? ¿Qué podremos hacer con él? ¿De qué tratará la historia? Se anotan sus respuestas en la pizarra.</p> <p>Actividad de Desarrollo: Luego con el uso de títeres se representa el cuento: El Gran pato: Es sobre un pato grande llamado Renato. El chancho Roy y Tayron no quieren jugar con Renato porque es muy grande y feo. Renato se siente muy triste y se va al bosque lamentándose por no tener amigos. Mientras Tayron y el chancho Roy juegan y hablan mal de Renato. Luego Tacha se encuentra con Renato y le pregunta porque está tan triste,</p>	<p>Teatrín Muñeco de peluche: Pato Pizarra Plumones</p> <p>Muñeco de peluche: Pato Títeres</p>	<p>Personal Social</p>

<p>10 minutos</p>	<p>entonces Renato le cuenta lo ocurrido. Tacha decidida llama a cada uno y les llama la atención y le dice a Tayron: ¿A ti te gustaría que se burlen de tu ornamenta?, Tayron se dio cuenta que se había portado mal y busca a Renato para amistarse e ir a nadar al lago. Luego Tacha conversa con Roy para que se de cuenta de su mala actitud con Renato y le dice: ¿A ti te gustaría que no jugaran contigo porque eras muy gordo?, Roy se queda pensando y decide buscar a Renato, le pide disculpas y juegan a la chapada. Ahora Renato es muy feliz porque tiene amigos. Durante la narración los niños y niñas van corroborando sus predicciones y emitiendo nuevas hipótesis sobre los que ocurrirá a continuación. Al terminar el cuento se les pregunta: ¿Cómo era Renato? ¿Cómo trataron Roy y Tayron a Renato? ¿Por qué? ¿Cómo se sintió Renato? ¿Quién logró que fueran amigos nuevamente? ¿Tú que hubieras hecho para hacer feliz a Renato? Y lo dibujan en sus hojas. A continuación se les pide que den un título al cuento y escriben uno de los títulos propuestos, él que más les gustó.</p> <p>Actividad de Cierre: Verifican sus hipótesis iniciales sobre la trama del cuento. Finalmente se les pregunta: ¿Cómo terminó la historia? ¿Qué te gustó más? ¿Cómo se sintieron?</p>	<p>Teatrín Plumones Pizarra Crayolas Hojas</p> <p>Trabajos terminados</p>
--------------------------	---	---

<p>10 minutos</p>	<p>imaginó que compraría pollitos que luego crecerían, pondrían huevos, tendría muchas gallinas, vendería los huevos y los pollos. Con ese dinero compraría chanchos, de los que haría embutidos para vender y con ese dinero compraría muchas vacas y todos para tener gran hacienda ganadera. Luego se compraría hermosos vestidos e iría a las fiestas elegantes del pueblo. Cuando Ana ya se veía bailando sin darse cuenta tropezó con una piedra en el camino que la hizo caer y derramar la leche en la tierra. Entonces Ana se levantó muy triste por que había perdido la leche y todos sus sueños. Al terminar el cuento se les pregunta: ¿Cómo era Ana? ¿A dónde iba? ¿Qué ocurrió en el camino? ¿Tú que hubieras imaginado hacer con el dinero de la leche? ¿Por qué se tropezó? ¿Qué crees que su mamá le dijo a Ana al regresar a la casa sin la leche y sin el dinero? Y lo dibujan en sus hojas. A continuación se les pide que den un título al cuento y se anota en la pizarra.</p> <p>Actividad de Cierre: Verifican sus hipótesis iniciales. Finalmente se les pregunta: ¿Cómo terminó la historia? ¿Qué te gustó más? ¿Cómo se sintieron?</p>	<p>Trabajos terminados</p>
--------------------------	---	----------------------------

V.- EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA HORA DEL CUENTO

PROFESORA: _____ EDAD: _____

AULA: _____ CUENTO: _____

N	ALUMNOS	3.7.1 Anticipa el contenido del cuento leído por la docente	3.2.1 Responde a preguntas inferenciales referidas al cuento leído en forma oral	3.7.4 Propone otro final al cuento leído por la docente	3.7.2 Propone otro título al cuento leído por la docente
01	ANHUAMAN SOLORZANO, Thifanny Génesis				
02	APOLINARIO IBARRA, Angela				
03	ARAUCO CUADRO, Yiriani				
04	AYALA ARANA, Mayra Milagros Selina				
05	CARHUATANTA ZORRILLA, Randhy				
06	CARRASCO AEADO, Jeremy Orlando				
07	COLLANA GARCÍA, Jeremy				
08	ESPINO SALAS, Antonella Cristina				
09	GARCÍA CLARA, Candy Sujey				
10	GONZALES CARDENAS, Cielo				
11	HUAMAN SANCHEZ, Sebastian				
12	LIMAHUAYA LIMAHUAY, Yadhira				
13	LOZANO SUSANIVAR, Julissa Evelyn				
14	LUCA PERALTA, Naomi				
15	MENDEZ SULCA, Andy Alexis				
16	MOSQUERA LASOTA, Rosa Angélica				
17	ORMENO VIGO, Rosa Milagro				
18	PEREDA ACHULLY, Luz Ermila				
19	POLACHE VIGELLAS, Anyela Belén				
20	QUISPE MORA, Daniela del Rosario				
21	QUISPETUPA ROMÁN, Valeria				
22	REQUENA ZORRILLA, Anahí Araceli				
23	ROCA ARELLANI, Juan Daniel				
24	SARMIENTO CANO, Luis				
25	SEGURA INCIO, Víctor Orlando				
26	SUMARY ISUIZA, Julio Andrés				
27	TANTARUNA BELTRÁN, Jefferson				
28	TORRES CAMPOS, André				
29	VILLANUEVA RIOS, Angie Janeth				

VI.- BIBLIOGRAFIA

Cassany, Daniel. (1998) Enseñar lengua. España: Editorial Graó.

MED (2001). Comprensión lectora. Perú: Ministerio de Educación DINFOCAD/UCAD/PLANCAD.

Pinzás, Juana, (2003). Leer mejor para enseñar mejor. Ediciones, TAREA Asociaciones de publicaciones educativas. Lima: Perú

Pugliese, Natalia (2005). Cuentos para estimular el lenguaje, El rincón del cuento. Chile.

Solé, Isabel. (2006). Estrategias de lectura. España: Universitat de Barcelona y Editorial GRAÓ. 16º Edición.

VII.- ANEXOS

ANEXO 2
BITÁCORA

DIA : Lunes 31 de mayo del 2010

TEMA: Comprensión de textos

HORA: 4-5 p.m.

AREA: Comunicación

SESIÓN Nº 1

TÍTULO DEL CUENTO: BUSCANDO POR EL BOSQUE

RECURSO: Títeres de mano

REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE:

Los niños desde el inicio de la sesión se mostraron entusiasmados por ver a los títeres y escuchar el cuento debido a que el recurso de los títeres les llama mucho la atención.

Al terminar de ver la representación del cuento los niños respondían con prontitud las preguntas literales pero sólo algunos respondieron las preguntas inferenciales con coherencia al tema del cuento. Ya que muchos respondían lo primero que les venía a la cabeza sin razonar por lo que sus respuestas no tenían sentido.

SESIÓN N° 1
“Buscando por el bosque”

BITÁCORA

DIA : Miércoles 2 de junio del 2010

TEMA: Comprensión de textos

HORA: 4-5 p.m.

AREA: Comunicación

SESIÓN Nº 2

TÍTULO DEL CUENTO: Ignacio Binz y su magnífica nariz

RECURSO: Láminas a colores en formato A3

REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE:

Los niños al mostrarles la lámina inicial empezaron a describir los elementos que observaban en la misma, pero pocos pudieron decir lo que le podría ocurrir al personaje principal, de que se trataría la historia, sin embargo si mencionaron el estado de ánimo del personaje.

Durante el cuento se identificaron con la historia de Ignacio que algunos niños interrumpían para mencionar lo que podían ellos oler con su nariz y que querían ellos ser como él. En cuanto a las preguntas inferenciales se percibió un poco más de coherencia en sus respuestas y más participación de los niños.

SESIÓN N° 2
“Ignacio Binz y su magnífica nariz”

BITÁCORA

DIA : Viernes 4 de junio del 2010

TEMA: Comprensión de textos

HORA: 4-5 p.m.

AREA: Comunicación

SESIÓN Nº 3

TÍTULO DEL CUENTO: MI HOGAR ESTÁ EN PELIGRO

RECURSO: Láminas a colores del tamaño de un pliego de cartulina

REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE:

En esta ocasión los niños describieron con más detalle la lámina inicial. Los niños al preguntarles sobre la trama del cuento dieron más alternativas relacionadas a la lámina mostrada.

Como este día se trabajó sobre el medio ambiente al escuchar la trama del cuento se identificaron mucho, tanto así que muchos niños daban sus opiniones sobre lo que ocurría en la historia y lo que ellos hacían o no para cuidar el medio ambiente.

Esta vez se observó que daban sus respuestas inferenciales con mayor seguridad y entusiasmo. Puesto que mencionaban muchas alternativas para hacer por el planeta, inclusive se acordaban cuando algún familiar había botado basura al río o quemado la basura y mostraban su censura a lo ocurrido.

En esta sesión comprobamos que las fichas de comprensión de textos apuntaban mucho a las respuestas literales por lo que se decidió cambiar de formato para incidir más en las preguntas inferenciales

SESIÓN N° 3
“Mi hogar está en peligro”

BITÁCORA

DIA : Martes 8 de junio del 2010

TEMA: Comprensión de textos

HORA: 4-5 p.m.

AREA: Comunicación

SESIÓN Nº 4

TÍTULO DEL CUENTO: La tortuga Alejandrina

RECURSO: Láminas a colores en formato A3

REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE:

Al observar la lámina inicial los niños la describieron y mencionaron varias alternativas sobre lo que le ocurría a la tortuga en el cuento: Se la come un cocodrilo, se va a nadar, se encuentra con un lobo o con una bruja, le muerde un león, entre otros.

Durante la historia los niños se identificaron con Alejandrina por que ella también iba al colegio como ellos. Cuando los compañeros de Alejandrina la trataron mal manifestaron: “No le debe decir eso, que malos, yo voy a correr con Alejandrina.”

Pero cuando se les pidió que propongán un título a la historia les fue muy difícil, empezaban a contar la historia en vez de mencionar un título. Finalmente se animaron a dar sus sugerencias. Sin embargo solo algunos títulos fueron coherentes con la trama del cuento.

SESIÓN N° 4 "La tortuga Alejandrina"

BITÁCORA

DIA : Miércoles 9 de junio del 2010

TEMA: Comprensión de textos

HORA: 4-5 p.m.

AREA: Comunicación

SESIÓN Nº 5

TÍTULO DEL CUENTO: JOSEFINA, LA JIRAFÁ

RECURSO: Láminas a colores formato A3

REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE:

En esta ocasión los niños al presentarles la lámina inicial les encantó que fuera sobre una jirafa y algunos empezaron a recordar que habían visto una en el Parque de las Leyendas y la empezaron a describir con entusiasmo. Al preguntarles sobre que podría tratar la historia dieron muchas alternativas.

Durante la narración del cuento se identificaron con Josefina a consecuencia de ello Anyela dijo: Mi mamá me dice que debo cuidar mi garganta, no debo gritar para que no me duela ni me quede sin voz. Entonces Cielo dijo: Yo tengo tos, mi mamá me da jarabe.

Al terminar de narrar el cuento se les pidió que cambiaran el título en esta oportunidad mas niños mencionaron títulos que guardaban relación con la trama principal del cuento, como: La chalina de la jirafa, la jirafa feliz, el canto de la jirafa, entre otros.

SESIÓN N° 5
“Josefina, la jirafa”

BITÁCORA

DIA : Viernes 11 de junio del 2010

TEMA: Comprensión de textos

HORA: 4-5 p.m.

AREA: Comunicación

SESIÓN Nº 6

TÍTULO DEL CUENTO: LA GALLINA TRABAJADORA

RECURSO: Siluetas móviles

REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE:

Se les mostró la escenografía en que se desenvuelve el cuento, los niños describieron los elementos, que eran, mencionaron el lugar en que estaba ubicado y los personajes que podrían vivir en ese lugar. Al mostrarles los personajes se alegraron que estuvieran muchos de los que ellos habían mencionado.

Durante la narración del cuento se observó el interés de escuchar el cuento y ver los accesorios que se usaban en el transcurso del cuento como: el maíz, jardinera, carretilla, saco de harina, el pastel. Les gustó ver como los personajes interactuaban con el escenario ingresando al molino y a la casa.

Cuando culminó el cuento se les pidió que cambiaran el título. Los niños entusiasmados quería cada uno dar su sugerencia inclusive opinaban si el título del amigo era correcto.

SESIÓN N° 6
“La gallina trabajadora”

BITÁCORA

DIA : Lunes 14 de junio del 2010

TEMA: Comprensión lectora

HORA: 4-5 p.m.

AREA: Comunicación

SESIÓN Nº 7

TÍTULO DEL CUENTO: EL SAPO SALTARÍN

RECURSO: Láminas a colores en formato A3

REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE:

Al mostrarles el títere del sapo los niños se entusiasmaron mucho y empezaron a dar sus predicciones con respecto a lo que le podría ocurrir.

Al terminar de narrar se les pidió que mencionaran diferentes finales ¿De qué otra forma se puede sentir bien Pingüi? Al inicio no entendían lo que se les pedía. Luego empezaron a dar sus finales alternativos como: jugar con Saltarín, comer una torta, Tomarse fotos, jugar con los niños.

SESIÓN N° 7 “El sapo Saltarín”

BITÁCORA

DIA : Miércoles 16 de junio del 2010

TEMA: Comprensión de textos

HORA: 4-5 p.m.

AREA: Comunicación

SESIÓN Nº 8

TÍTULO DEL CUENTO: EL PERRO VALIENTE

RECURSO: Libro de cuentos en formato A3

REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE:

Al mostrarles la portada del cuento los niños con entusiasmo empezaron a expresar sus predicciones sobre la trama del cuento, diciendo lo que podría pasarle al perro como: se va a caer a un río, se lo come un cocodrilo, lo atropellan.

Durante la lectura del cuento los niños se alegraron que el perro Rabito ayudara a la familia atrapada en el auto y algunos recordaron a sus perros, Víctor dijo: Mi perro siempre ladra cuando llego a la casa. Y Sebastián recordó: El otro día mi perro se escapó, pero mi papá lo trajo de nuevo.

Cuando se les pidió que crearan un final a la historia, los niños los formularon con mayor facilidad que en la sesión anterior.

SESIÓN N° 8
“El perro valiente”

BITÁCORA

DIA : Lunes 21 de junio del 2010

TEMA: Comprensión de textos

HORA: 4-5 p.m.

AREA: Comunicación

SESIÓN Nº 9

TÍTULO DEL CUENTO: LA ÚLTIMA AVENTURA

RECURSO: Láminas a colores en formato A3

REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE:

Al presentarles la lámina del pirata los niños y niñas empezaron a comentar sobre que hacían los piratas en el pasado y dieron sus predicciones sobre la trama de la historia.

Durante la narración del cuento algunos niños recordaron algunas de sus experiencias relacionadas a los sucesos del cuento como dijo Candy: Yo he visto en la televisión Piratas del Caribe. Y Rosa recordó: Mi hermano tiene un barco de piratas.

Luego se les preguntó: Si fueran piratas, ¿En que lugar esconderías el tesoro? Y los niños dieron varias alternativas como: debajo de la cama, en el ropero, en la playa. Y a la pregunta: ¿Qué tesoro te gustaría que tuviera tu tesoro? Respondieron: caramelos, joyas, pelotas, torta, oro, monedas.

SESIÓN Nº 9
“La última aventura”

BITÁCORA

DIA : Jueves 24 de junio del 2010

TEMA: Comprensión lectora

HORA: 4-5 p.m.

AREA: Comunicación

SESIÓN Nº 10

TÍTULO DEL CUENTO: LA OVEJA PERDIDA

RECURSO: Láminas a colores en formato A3

REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE:

Cuando se les preguntó sobre que podría ocurrir en esa escenografía los niños y niñas dieron muchas predicciones: Hay muchos animales, el granjero cuida a las vacas, vivan gallinas y pollitos.

Al terminar la narración del cuento se les pidió que cambiaran el título. Los niños y niñas rápidamente empezaron a proponer varios títulos alternativos que tenían coherencia con la trama del cuento, como: El corderito feliz, Juan cuida a las ovejas, oveja escapada, la oveja se perdió, el corderito, entre otros.

SESIÓN Nº 10

“La oveja perdida”

BITÁCORA

DIA : Viernes 2 de julio del 2010

TEMA: Comprensión de textos

HORA: 4-5 p.m.

AREA: Comunicación

SESIÓN Nº 11

TÍTULO DEL CUENTO: EL GRAN PATO

RECURSO: Títeres de mano y teatrín

REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE:

Los niños vieron el teatrín y se entusiasmaron mucho por que la narración del cuento iba a utilizar títeres. Al observar al pato Renato la mayoría de los niños describieron y propusieron lo que le podría ocurrir en la historia.

Durante la trama del cuento los niños permanecieron muy atentos e intervenían conversando con los títeres a cerca de lo acontecía en la historia, como: yo quiero ser tú amigo, Tayron y chancho se fueron a jugar, no estás solo, nosotros somos tus amigos, Juega con Renato que está triste, entre otras expresiones.

Al finalizar el cuento se les pidió que cambiaran el final: ¿tú que hubieras hecho para hacer feliz a Renato? Y la mayoría de los niños contestaron con facilidad: Lo llevaría al cine, vamos al parque a jugar pelota, le doy un regalo, le doy una torta y globos, entre otros.

Luego propusieron varios títulos al cuento: El pato feliz, El pato llorón, El pato grande, Los amigos del pato, y otros más.

SESIÓN Nº 11

“El gran pato”

BITÁCORA

DIA : Jueves 8 de julio del 2010

TEMA: Comprensión de textos

HORA: 4-5 p.m.

AREA: Comunicación

SESIÓN Nº 12

TÍTULO DEL CUENTO: LA LECHERA

RECURSO: Láminas a colores en formato A3

REFLEXIONES SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE:

Cuando se les mostró la lámina inicial rápidamente describieron y propusieron lo que ocurriría en el cuento, como: Es una niña que se va de paseo, vende leche y está contenta, se va a jugar con sus amigas, se va al campo a jugar, se va de compras, entre otros.

Durante la narración los niños permanecieron atentos esperando saber que más había imaginado la niña. Y algunos comentaban: Yo quiero tener pollitos (Jefferson), mi abuelita tiene chanchos en su casa (Cielo), el sábado fui a una fiesta con payasos (Yiriani).

Al culminar el cuento se realizaron las preguntas literales y sobretodo inferenciales las cuales respondieron con gran facilidad, por ejemplo a la pregunta: Si fueras la Anita ¿Qué te hubieras imaginado? Respondieron: que me compraba un vestido, que tenía muchos pollitos, que preparaba muchos panes, que tenía un carro, que iba a una fiesta con torta y globos, y otros más.

Y a la pregunta: ¿Qué crees que le dijo su mamá al regresar a su casa? Ten cuidado y no botes la leche, ten cuidado y no te caigas, mira bien por donde caminas y otras respuestas más.

SESIÓN Nº 12

“La lechera”

La lechera

Andee

1) Si fueras la lechera ¿Qué te hubieras imaginado?

2) ¿Qué crees que le dijeron en su casa?